

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

B. SOUVARINE. — L'affaire Pasternak..	1	Les négociations commerciales et diplomatiques des puissances soviétiques avec le Maroc.....	10
A. BIRD. — La propagande en langue polonaise du P.C.F. dans la campagne du référendum.....	5	LUCIENNE REY. — Tension entre l'Eglise et l'Etat en Pologne.....	11
A. DORMONT. — Nenni veut-il débarrasser le P.S.I. de sa fraction communiste.....	6	LUCIEN LAURAT. — Du plan quinquennal au plan septennal.....	13
Nouvelle défaite électorale du Parti communiste belge.....	8	J. PERGENT. — L'armée de la Chine communiste.....	16
Crise dans le Parti communiste britannique.....	9	Chronologie du monde communiste : octobre 1958.....	18

L'AFFAIRE PASTERNAK

Il y a en Russie soviétique des crimes que ne mentionne pas le Code pénal : par exemple, le crime d'être lauréat du prix Nobel. Boris Pasternak vient d'en faire l'expérience. Et c'est à n'y rien comprendre : trois physiciens russes ont été jugés dignes aussi de recevoir le fameux prix, dans leur spécialité, mais on ne leur reproche rien, on les en glorifie et ils s'en félicitent. Seul, Pasternak est traité en criminel.

Contradiction absurde et criante, que les valets du pouvoir à Moscou essayent de dissimuler en établissant une distinction entre le prix Nobel de physique et le prix Nobel de littérature. Le premier serait décerné en toute objectivité, le second le serait selon des critères tendancieux. D'après les communistes et leurs satellites, l'Académie de Stockholm aurait agi en instrument de la « réaction internationale » en couronnant Pasternak, aurait même commis un acte de « guerre froide » (ni plus, ni moins). Et il se trouve dans les pays relativement libres des gens pour abonder dans le même sens, par exemple ceux du *Monde*, de l'*Express* et le nommé Crossmann, leader travailliste.

Or, le prix Nobel de littérature a été décerné en 1933 à Ivan Bounine, écrivain russe émigré de la presse soviétique qualifiait couramment de réactionnaire, de « garde-blanc » (*sic*), mais qui, depuis quelques années, est officiellement « réhabilité » dans son pays, imprimé et réimprimé par les éditions d'Etat. Cette presse soviétique dénigre et flétrit Pasternak comme « émigré de l'intérieur » parce qu'il pense à sa façon, mais elle fait semblant d'ignorer que Bounine était un émigré véritable, émigré à l'extérieur, ce qui n'empêche pas de l'honorer maintenant et de publier ses œuvres.

D'autre part, il est notoire que l'Académie suédoise est nettement orientée à gauche, que ses

membres inclinent à une sorte de « progressisme » et qu'ils ont la préoccupation majeure de ne pas même sembler enfreindre la neutralité de leur pays si proche voisin de l'Union soviétique, soumis à des pressions et à des menaces constantes. Le prix Nobel de littérature a échu successivement à Romain Rolland, à Anatole France, Bernard Shaw, Martin du Gard, Pearl Buck, André Gide, William Faulkner, Bertrand Russell, François Mauriac et Albert Camus, ce qui ne dénote pas d'affinités particulières avec la « réaction internationale ». Il faut la mauvaise foi insigne des collaborateurs du *Monde* et de l'*Express* ainsi que la bêtise au front de taureau travailliste pour faire chorus à ce sujet avec les aboyeurs de Moscou qui, eux, ont l'excuse de n'être pas libres.

Des donneurs de leçons, en Occident, se permettent d'opiner que l'Académie suédoise a commis une erreur, ou une imprudence, en désignant Pasternak. Même si c'était le cas, ce qui n'est pas prouvé, car les bavards et les touche-à-tout occidentaux ne sont pas infaillibles, en quoi cette erreur ou cette imprudence des Suédois devrait-elle être imputée à crime au malheureux Pasternak ? En quoi le lauréat malgré lui est-il responsable ? Il n'a rien demandé à personne, il était à mille lieues de supposer que pareille aventure allait lui advenir. Au fait, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, de quel acte s'est-il rendu coupable ?

Pasternak, après la mort de Staline et au cours de la période dite de « dégel » qui a fait naître des illusions au dedans comme au dehors de l'Union soviétique, a cru possible enfin d'écrire et de publier un roman où il a mis le meilleur de lui-même, une grande part de ses impressions

et réflexions d'un demi-siècle. Ce roman, le *Docteur Jivago*, il l'a soumis en 1956 au comité de rédaction du *Novy Mir*, principale revue littéraire à Moscou, qui l'a refusé comme contraire à l'idéologie du régime, motivation d'ailleurs irréfutable. En effet, Pasternak n'a rien d'un « marxiste-léniniste », mais ni la Constitution soviétique, ni la législation ne contiennent le moindre article qui en fasse obligation. Pasternak pouvait espérer voir paraître son *Docteur Jivago* comme avaient paru auparavant le *Dégel* d'Ehrenbourg et *Pas seulement de pain*, de Doudintsev. Il était d'autant plus fondé à le croire qu'une autre revue de Moscou, *Znamia*, avait déjà, en 1954, annoncé le *Docteur Jivago* et publié une grande partie des poèmes que l'auteur attribue au personnage principal de son livre.

Cependant le dernier mot n'était pas dit quant à l'édition du roman, des conversations avaient lieu entre les intéressés au sujet de coupures éventuelles qu'il fallait envisager pour rendre l'œuvre acceptable, preuve de la considération avec laquelle était regardé un nouveau livre de Pasternak. D'autre part, avant le refus du *Novy Mir*, Pasternak avait innocemment passé un accord avec l'éditeur communiste italien G. Feltrinelli pour les éditions en langues étrangères. Il importe de souligner que G. Feltrinelli, qui sous-traita ensuite avec Gallimard, Collins, Fischer, etc., pour leur pays respectif, est un communiste en bonne et due forme de l'époque stalinienne, membre du Parti jusqu'à l'année dernière comprise.

Le *Docteur Jivago* parut donc à Milan vers la fin de 1957 avec un succès sans précédent en Italie pour une traduction et, qui plus est, de sept cents pages et quelque. La première édition s'enleva dans la journée et il fallut plusieurs tirages successifs. Des comptes rendus élogieux, voire dithyrambiques, parurent dans tous les pays. En 1958, sortirent les versions française et anglaise, accueillies avec la même faveur. Aucun critique sérieux n'y vit une charge contre le régime soviétique. Au contraire, on loua Pasternak de s'être élevé au-dessus de la politique au sens vulgaire, d'avoir fait essentiellement œuvre d'art. Si des personnages du roman tiennent quelques propos incompatibles avec le « marxisme-léninisme », il ne s'agit vraiment que de quelques lignes dans un très gros volume. Et si des publicistes en Occident en ont fait état,

comment les en empêcher à moins d'établir partout un régime totalitaire obéissant aux ordres de Moscou?

En tout cas, la publication du *Docteur Jivago* à l'étranger n'a suscité aucune objection, aucune réprobation en Russie soviétique où le public ignore tout du monde extérieur, où les organes gouvernementaux n'ont pas jugé nécessaire de blâmer, encore moins de sévir. D'ailleurs, il n'y a rien de secret pour le pouvoir communiste, et l'entreprise de Feltrinelli n'était ni clandestine, ni répréhensible. Certes, l'éditeur italien avait subi en 1957 des pressions de son Parti et de visiteurs soviétiques tendant à lui faire retarder, mais retarder seulement, sa publication jusqu'à la publication de l'original à Moscou. L'argument avancé était que l'auteur voulait revoir son manuscrit pour y apporter certaines corrections et, en effet, Pasternak avait écrit à Feltrinelli dans ce sens. Mais quand eurent lieu les interventions en question, il était déjà trop tard, l'impression était en cours, et les paroles menaçantes du censeur A. Sourkov (un des visiteurs soviétiques) n'y pouvaient rien changer. Au reste, nulle infraction à la discipline du Parti n'a jamais été reprochée à l'éditeur italien qui, paraît-il, s'est abstenu de reprendre sa carte cette année-ci pour des raisons personnelles.

Mais il faut ajouter que Sourkov lui-même affirmait que *Jivago* devait paraître à Moscou, qu'un ajournement s'imposait uniquement pour permettre à Pasternak de réviser son texte pour des corrections de détail. Feltrinelli ne pouvait déférer à cette exigence alors que l'ouvrage était sous presse. Le désaccord ne portait donc, pour l'essentiel, que sur une date, à quelques mois près. En outre, quand le roman fut en circulation, il ne vint à personne l'idée de chercher noise à l'auteur ni à l'éditeur, pas plus dans le monde libre qu'en Russie soviétique. C'est donc exclusivement l'attribution du prix Nobel qui déclencha contre Pasternak, dans son pays, un tollé invraisemblable et, au dehors, beaucoup de commentaires absurdes.

**

Le signal fut donné, sur ordre des autorités compétentes évidemment (le secrétariat du Parti), par la *Gazette Littéraire* du 25 octobre qui, tout au long de deux grandes pages et demie in-folio, dénonça sous un gros titre une « sortie provo-

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

catrice de la réaction internationale». Suit un papier anonyme long de trois colonnes pleines, tissé de sottises et d'injures ignobles à l'adresse du « Judas » Pasternak, où Albert Camus et Maurice Nadeau figurent comme complices du réprouvé, tandis qu'André Rousseaux, du *Figaro Littéraire*, est avantageusement cité pour avoir déprécié avec dédain le livre controversé (il aurait notamment écrit (1) : « Je ne sais si ce roman aura une grande résonance sur le plan international »). Après quoi, viennent deux lettres de la rédaction du *Novy Mir*; l'une, assez courte, du 24 octobre, signée des huit rédacteurs actuels, accompagne l'envoi de l'autre, très longue, datée de septembre 1956, signée des cinq rédacteurs qui refusèrent l'insertion du roman.

La première est dans le ton de l'article qui précède et qui affirme que Pasternak « a choisi le chemin de la honte et du déshonneur ». Elle exprime « l'indignation et le mépris » des signataires envers l'auteur de *Jivago*, qui n'en peut mais de la « guerre froide »; les huit sont : A. Tvardovski, rédacteur principal, B. Zaks, son adjoint, et E. Guérassimov, S. Toloubov, A. Dementiev, B. Lavreniev, V. Ovietchkine et C. Fédine. La longue lettre de 1956, d'un tout autre ton, discutait posément et pas à pas les idées et les impressions traduites par Pasternak sous forme romancée, les réfutait en style acceptable selon les dogmes du « marxisme-léninisme »; les cinq signataires étaient : B. Agapov, B. Lavreniev, C. Fédine, C. Simonov et A. Krivitski. Deux des rédacteurs de la précédente équipe, donc, font partie de l'actuelle. C. Fédine était un ami personnel de Pasternak, dont il est voisin de campagne.

Le lendemain 26 octobre, la *Pravda* entrait en jeu avec un article particulièrement répugnant du répugnant D. Zaslavski, domestique préposé aux besognes les plus répugnantes, une sorte de Vychinski du journalisme que Lénine, en 1917, traitait de *sale type* et de *gredin* (2). Cet article, intitulé *Le battage de la propagande réactionnaire autour d'une mauvaise herbe littéraire*, ne laissait aucun doute sur les intentions du pouvoir : mettre Pasternak à genoux ou l'acculer au suicide (une « mauvaise herbe », on ne peut que l'extirper). En effet, les jours suivants, une tempête d'imprécations et de vitupérations se déchaînait pour traduire le sentiment unanime de la société soviétique : le poète et romancier coupable doit être privé de citoyenneté, donc condamné à l'exil, chassé de la république. Pour commencer, on l'exclut du syndicat des écrivains, ce qui va le priver à bref délai de moyens d'existence, voire de domicile, si l'affaire est poussée à fond. Ses confrères exigent que « l'émigré de l'intérieur » émigre pour tout de bon, sachant parfaitement que Pasternak ne peut pas émigrer, ne peut pas se séparer de sa patrie, du peuple russe, de sa femme et de ses enfants, sachant donc que l'ostracisme en l'occurrence équivaut à la peine de mort. Le secrétaire des Jeunesses communistes, dans un meeting auquel assiste Khrouchtchev qui fait semblant de ne pas s'en mêler, hurle des invectives qu'on ne saurait s'abaisser à reproduire. Mais ces messieurs du Presidium et du secrétariat du Parti ne disent toujours rien : une opération est en cours, ils se réservent de conclure.

Pasternak qui, le 25 octobre, avait spontanément remercié l'Académie de Stockholm avec effusion et reconnaissance, envoie quatre jours plus tard un second télégramme pour refuser le prix Nobel. Il n'est plus libre. Et il n'est pas seul. Le 31 octobre, il écrit à Khrouchtchev pour reconnaître implicitement et vaguement ses « erreurs », pour déclarer qu'il renonce de sa « propre volonté » au prix Nobel, pour prier

que ne soit pas prise à son égard la « mesure extrême » de son expulsion, équivalant pour lui à la mort. Pas de réponse de Khrouchtchev. Le 2 novembre, l'agence *Tass* fait savoir que le gouvernement ne s'opposerait pas au désir de Pasternak de se rendre à l'étranger pour y goûter les « délices du paradis capitaliste » : l'hypocrisie et la cruauté s'associent en la circonstance pour donner la nausée. Khrouchtchev garde toujours le silence. Pasternak a compris et, le 5 novembre, il adresse une déclaration à la *Pravda*, publiée le 6 : il avait interprété le prix Nobel comme une distinction littéraire, il s'était trompé, l'affaire est politique, elle a des conséquences monstrueuses; lié à la Russie par la naissance, la vie et le travail, lié à son peuple, à son passé, à son glorieux présent et à son avenir, partir lui est inconcevable; il n'a jamais eu l'intention de nuire, il regrette de n'avoir pas admis l'avertissement du *Novy Mir*; il ne souscrit pas aux interprétations absurdes qui font de son roman une condamnation de la révolution d'Octobre; il croit trouver en lui la force de regagner sa bonne réputation et la confiance de ses camarades.

Mais ce qu'il y a de plus frappant dans cette déclaration, écrite à titre d'humiliation supplémentaire, c'est que Pasternak y affirme *six fois de suite* qu'il ne subit aucune contrainte, qu'il se décide librement, qu'il n'a pas été persécuté, que sa vie n'a couru aucun danger, que rien au monde ne l'obligerait d'aller contre sa conscience. Or, précisément, le monde entier a assisté avec dégoût au lynchage moral dont il est la victime, a recueilli au jour le jour l'écho des actions hideuses de « l'appareil » soviétique, policier et littéraire, mis en mouvement contre lui pour l'acculer à sacrifier sa dignité ou à sacrifier le sort de ses proches.

Il semble qu'entre Pasternak et le pouvoir ait été conclu un *deal* : le poète veut à tout prix finir ses jours auprès des siens, sauvegarder pour sa famille la possibilité d'une vie normale, donc ne pas se laisser extirper comme une mauvaise herbe; le pouvoir, informé de l'effet scandaleux produit à l'étranger par les outrances de ses serviteurs et l'odieux traitement infligé à un pur artiste aussi brusquement célèbre qu'innocent, par la disproportion effrayante entre le crime imaginaire et le châtement impitoyable, le pouvoir a eu besoin d'une attestation de Pasternak certifiant que tout s'est passé le plus démocratiquement possible. Après quoi, un barde soviétique en service commandé, Eugène Dolmatovski, proclame à la radio qu'il ne faut plus accabler Pasternak, qu'il faut plutôt le protéger contre lui-même. Cela veut dire que la leçon est suffisante, non seulement pour l'imprudent qui s'était hasardé à méconnaître les règles du « réalisme socialiste », mais pour tout écrivain tenté de sortir de la « ligne ». Il ne manquera pas de bons apôtres pour vanter, dans l'enfer capitaliste, la longanimité des successeurs de Staline.

Pourtant, cette histoire sinistre fait penser d'abord à Staline. La mauvaise foi de la campagne de dénigrement, l'unanimité mensongère, le ton et le vocabulaire ressemblent singulière-

(1) La phrase étant ici retraduite du russe, il se peut qu'elle ne soit pas textuelle.

(2) Cf. Lénine, *Œuvres*, tome 25, pages 108 et 237; tome 26, page 181. Il va de soi que pour nous, les paroles de Lénine ne sont pas paroles d'évangile. Mais pour des « marxistes-léninistes », elles le sont, ou du moins devaient l'être...

ment à l'ambiance factice où ont eu lieu les « proces en sorcellerie » de Moscou, avant la guerre. Le terme de « Judas » a déjà servi contre Trotski et celui de « cosmopouite », employé par les écrivains aux ordres, promettait mécaniquement le recours à l'antisémitisme pour le cas où Pasternak ne se serait pas incliné assez vite. Certes, il n'y a pas eu, comme sous Staline, de tortures physiques ni, finalement, de déportation en Sibirie ou de balle dans la nuque : il n'y a eu que torture morale, assez forte pour acculer Pasternak à se rendre, sous peine de causer le malheur des êtres qu'il aime (même son suicide ne leur aurait pas valu la paix). Comme on l'a expliqué ici maintes fois, la différence entre le stalinisme de Staline et celui de Khrouchtchev n'est pas de nature, mais de degré. Les épigones n'inclinent pas aux cruautés inutiles, ils sont pour les cruautés utiles, donc à la mesure du résultat à atteindre : cela ressort très nettement du fameux discours secret au dernier congrès communiste et l'affaire Pasternak illustre bien la méthode. Le tyran paranoïaque est mort, le stalinisme sans démençe subsiste jusqu'à nouvel ordre.

On pense d'abord à Staline, et ensuite à Hitler. Quelque chose d'analogue à l'affaire Pasternak s'est passé en Allemagne quand le prix Nobel de la paix a été décerné, en 1935, à Karl von Ossietzky, interné dans un camp de concentration. La fureur des nazis fut alors la même que celle, toute récente, des communistes. Hitler décréta qu'aucun Allemand désormais ne pourrait accepter un prix Nobel, et les commentaires du national-socialisme germanique ne se distinguent guère de ceux du national-socialisme soviétique. Khrouchtchev, lui, moins dogmatique que Staline et que Hitler, ordonne coup sur coup de refuser et d'accepter les prix Nobel selon des critères qui lui sont propres. Il aurait bien tort de se gêner puisqu'il peut toujours compter sur les basses complaisances du *Monde*, de l'*Express* et mille autres gazettes parentes, ainsi que sur les travaillistes invariablement disposés à donner raison aux pires ennemis de leur île, aux forts contre les faibles, aux violents contre les pacifiques, aux bourreaux contre les martyrs.

Le trait principal du stalinisme, c'est sans doute le mensonge intégral. Pour que le mensonge soit intégral, il importe qu'aucune contestation ne soit possible, que le monopole de l'information et de l'opinion soit assuré sans fissure. Or, ce qui frappe avant tout dans la triste histoire de Pasternak, c'est qu'après le déclenchement du mécanisme qui a submergé d'opprobre et d'ordures un homme seul et sans défense, l'accusé n'ait pu rien dire pour se justifier, pour s'expliquer. Divers commentateurs ont noté que le *Docteur Jivago* n'ayant pas été publié en russe, le chœur des écrivains et autres protestataires l'a vilipendé sans rien savoir. Ce n'est cependant pas le pire, à côté du fait que Pasternak n'a pu plaider sa cause, même démentir les noirs desseins que lui prêtaient les valets du régime. A partir de son deuxième télégramme contredisant le premier, il va de soi qu'il n'était plus libre. On doit admirer l'accent de dignité qui persiste dans les deux écrits qui avouent sa défaite.

Que le *Docteur Jivago* soit ou non un chef-d'œuvre, il n'appartient à personne d'en décider *ex cathedra*, le temps seul permettant d'éprouver et de classer une production littéraire inséparable des circonstances. Mais que ce soit réellement une grande œuvre, et marquées dans la littérature russe, cela ressort déjà des analyses et des critiques sérieuses publiées en plusieurs langues, des controverses de qualité qu'elle suscite. La prose de Pasternak est fort difficile

à traduire, le lecteur étranger n'en saura jamais la pleine valeur, mais à travers l'écran des traductions qui l'altère, il reste assez de beautés pour persuader le public impartial de l'injustice du dénigrement soviétique. Un jour viendra où le *Docteur Jivago* prendra place dans le patrimoine intellectuel qui doit l'accueillir. Quant à la bassesse des attaques personnelles, elle est assez révélatrice par elle-même et prouve que les brutes ont peur d'une âme noble, réfractaire à la servitude spirituelle.

La note comique, voire bouffonne, vient encore de Moscou par la revue *Temps Nouveaux* du 5 novembre (même source d'inspiration que la *Pravda* et la *Gazette Littéraire*). On y lit que « l'opération Pasternak a échoué et doit être considérée comme close » et qu'elle avait été montée de toutes pièces « par l'organisation du pacte atlantique en vue de réchauffer la guerre froide ». Portée à un si haut degré, ou descendue à un tel niveau, la sottise arrogante a partie gagnée d'avance sur toute espèce de commentaire. Son affirmation éhontée, une fois de plus, devrait dissiper la moindre illusion quant à l'état mental des parvenus du stalinisme. Il ne reste à exprimer qu'un sentiment de dégoût devant les sycophantes qui, dans « l'Occident pourri », se font les auxiliaires de lâches persécuteurs ou leur cherchent des excuses.

B. SOUVARINE.

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE PREMIER CLIENT COMMERCIAL DE L'UNION SOVIÉTIQUE

SELON les statistiques soviétiques et les indications fournies le 18 octobre 1958 par le Comité central du Parti communiste est-allemand, la République démocratique allemande a été en 1957 le partenaire principal du commerce extérieur soviétique.

Très symptomatiquement, les chiffres indiqués ne concernent que la valeur du volume global des échanges : 4.791 millions de roubles en 1956, 6.506 millions de roubles en 1957 ; soit pour 1957 **19,8 %** de la valeur totale du commerce extérieur de l'U.R.S.S. (33,3 milliards de roubles). L'augmentation sensible du volume d'échange R.D.A./U.R.S.S. en 1957 (+ 35,8 % par rapport à 1956) est expliquée par le C.C./S.E.D. par une sensible augmentation des fournitures en matières premières et en produits alimentaires faites par l'U.R.S.S. à la R.D.A. Pour 1957, les fournitures soviétiques à la R.D.A. ont notamment compris :

3.000.000 t de charbon,
928.000 t de coke métallurgique,
1.500.000 t de minerai de fer,
365.000 t de phosphate (apatite),
652.000 t d'acier laminé et de tubes,
417.000 t de fonte,
18.000 t d'aluminium,
15.000 t de cuivre,
1.040.000 t de pétrole,
12.000 t de cellulose,
406.000 m ³ de bois,
1.864.000 t de blé (contre 932.000 t en 1956).

Quant à la R.D.A., elle fournit à l'U.R.S.S. essentiellement des machines, de l'équipement industriel, du matériel de précision et des textiles. Ainsi en 1957, la R.D.A. fournit à l'U.R.S.S. 40 % des machines et équipements ainsi que 45 % des textiles et 48 % du petit matériel (clous, aiguilles, boutons, fils, etc.) importés.

Malgré leur imperfection, ces quelques chiffres illustrent l'importance économique que revêt la R.D.A. pour l'U.R.S.S. et permettent de comprendre mieux la politique soviétique envers les Allemands.

La propagande en langue polonaise du P.C.F. dans la campagne du référendum

LE P.C.F. a compris depuis longtemps l'utilité de travailler politiquement tous les groupes qui présentent, nationalement, un certain caractère d'hétérogénéité : jadis les Alsaciens, les Bretons, sans grand succès ; aujourd'hui, plus efficacement, les Algériens, les Polonais. Chez les communistes, le sociologue prime le juriste, et cela leur donne une grande force.

Avant le printemps 1953, c'est-à-dire avant la création du Comité électoral des Polonais naturalisés, organisme à caractère civique qui collabore avec tous les partis non communistes, le P.C.F. était pratiquement seul à travailler d'une façon organisée les électeurs de langue polonaise. Epaulé par la C.G.T. et autres organisations satellites possédant des sections polonaises, sans oublier l'ambassade de la République populaire de Pologne et ses dépendances, le P.C.F. a acquis l'outillage nécessaire et l'expérience qui lui permettent de toucher les électeurs de langue polonaise en peu de temps et dans toutes les communes où ils constituent un pourcentage notable de la population.

Pour le référendum, la gamme du matériel du P.C.F. destiné aux électeurs de langue polonaise a été très étendue.

I. — La presse communiste de langue polonaise éditée régulièrement en France, notamment le quotidien *Wiadomosci (Les Nouvelles)* et l'hebdomadaire de l'ambassade *Tygodnik Polski (l'Hebdomadaire Polonais)* consacraient dans chaque numéro beaucoup de place à la campagne du référendum ; si *Wiadomosci*, lié au P.C.F., soutenait carrément le « non » en publiant les moindres déclarations hostiles à la Constitution, l'organe de l'ambassade y mettait des formes, mais ne faisait pas mystère de son opinion.

II. — La deuxième forme de propagande électorale visant les électeurs de langue polonaise était constituée par les tracts et les éditions spéciales en polonais des journaux du P.C.F. et de la C.G.T. Bien entendu, notre énumération n'est pas complète car un certain nombre de tracts ont eu une diffusion locale seulement.

Les deux premiers tracts du P.C.F. en langue polonaise datent de juin et juillet. Un tract de huit pages contenait le discours de Thorez à la séance de clôture du Comité central du P.C.F. à Ivry, le 10 juin 1958. Un autre tract (une feuille recto-verso) intitulé « *De Gaulle au centre du complot contre la République* » est aussi une traduction du français et ne contient — tout comme le précédent — aucun argument spécial à l'usage des lecteurs polonais.

Par contre, le tract de quatre pages intitulé « *Frères de misère, de lutte et d'espérance* » (« *Bracia niedzy, walki i nadziei* ») était destiné essentiellement aux Polonais. Dans le « chapeau » de ce tract, on mentionnait la présence en France de 2 millions d'émigrés et de naturalisés qui étaient des frères d'armes des Français dans la Résistance et dans les luttes revendicatives. Après avoir déclaré que « *le visage du fascisme apparaît avec la dictature personnelle du général de Gaulle* » et rappelé que « *la Libération... ne fut pas l'œuvre d'un seul homme* », le tract évoque les années glorieuses du Front populaire quand les immigrés marchaient « *sous le commandement (?) du Parti communiste* » (sic). Le tract cite les noms haïs de Maurras, Laval, de Wendel et Pétain. A l'encontre de ce dernier, on note qu'il a fait licencier les fonctionnaires naturalisés et « *dénaturaliser* » les morts pour la France. La participation des naturalisés à la Résistance est à plusieurs reprises mise en valeur. Rappelant l'effort du Parti communiste en faveur des naturalisés, le tract souligne aussi ce que le Parti a fait sur le plan parlementaire pour les immigrés ; ceci fait penser que les citoyens français d'origine polonaise ne sont pas les seuls destinataires du tract, qui se termine par des exemples de xénophobie (?) depuis l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, ainsi que l'annonce de mesures contre les immigrés (?).

Le tract en question fut largement diffusé sur tout le territoire et en partie envoyé aux Polonais, à domi-

cile, sous enveloppe fermée à 20 francs. Comme les précédents, il comportait un bulletin d'adhésion au P.C.F.

**

Liberté, journal communiste de Lille, a tiré à l'intention des électeurs de langue polonaise une édition spéciale (une feuille recto-verso grand format) intitulée *Bulletin d'information en langue polonaise, édité par la Fédération du Nord du P.C.F.* Ce journal, illustré de plusieurs photos, traite des sujets très variés mais qui — ensemble — représentent une gamme d'arguments contre la Constitution. Pour illustrer la solidarité franco-polonaise dans la Résistance, *Liberté* donne la photo du monument aux morts de Sallaumines où on trouve, parmi les quatre-vingt-deux noms gravés, vingt-sept noms polonais. Deux notes soulignent les pertes polonaises dans la guerre d'Algérie, avec une liste des noms polonais de la région. On parle des accords de Potsdam pour rappeler aux Polonais que l'Union soviétique seule a reconnu la frontière Oder-Neisse et que le général de Gaulle, depuis son discours de 1951, a prouvé qu'il désire la renaissance de la Wehrmacht et, récemment, n'a pas réagi contre la nomination de Speidel. L'adjoint au maire de Rouvroy, Jozef Zajac, vante les mérites de la municipalité qui organise chaque année un banquet pour les vieillards polonais de la commune avec la participation du consul communiste de Pologne.

**

Le numéro spécial du *Travailleur du sous-sol — supplément en langue polonaise pour les mineurs et retraités polonais, syndiqués à la C.G.T.* — est une édition nationale, axée sur les problèmes syndicaux. Le député communiste Henri Martel, secrétaire général de la Fédération nationale des Travailleurs du sous-sol et similaires, analyse la Constitution, appuyant son argumentation sur le fait que le texte contient seulement « *une vague référence* » au préambule de la Constitution de 1946 et que les articles 34, 37 et 92 menacent toutes les conquêtes sociales. La lutte contre la nouvelle Constitution — dit le député communiste — n'est pas la lutte des seuls Français, car si la situation empire, si le racisme, le chauvinisme et la xénophobie prennent le dessus, les droits des travailleurs polonais seront encore moins respectés que ceux des Français. Le numéro contient le texte d'une interview du même Henri Martel sur sa visite au ministre de la Production industrielle, M. Ramonet ; le résultat de cette visite chez un ministre du général de Gaulle est, bien entendu, négatif. Le journal donne des photos de la manifestation parisienne du 4 septembre et décrit les « *matraquages* » de la police. Ayant dit que l'entourage de de Gaulle se compose de patrons, de généraux, d'anciens collaborateurs et de nazis, le journal rassure ses lecteurs : le front du « non » est large.

Les tracts et éditions spéciales cités plus haut se distinguent par le fait que leur langue polonaise est tellement mauvaise que, parfois, il est impossible de comprendre ce que l'auteur voulait dire au juste ; de plus, certains termes, tel « *xénophobie* », n'ont pas cours dans le langage courant de l'émigration ouvrière.

IV. — Le matériel en langue polonaise fut complété par les articles et déclarations parus dans la presse française contrôlée par le P.C.F. C'est ainsi que *Liberté*, déjà cité, a publié, à quelques jours du référendum, une déclaration de « *dix-sept personnalités polonaises* », invitant à voter « non » le 28 septembre.

V. — Enfin, tout le matériel communiste en langue française (et allemande pour la Moselle et l'Alsace) était largement distribué parmi les électeurs de langue polonaise.

Contre cette avalanche de papier, un seul tract et une seule affiche (repris par plusieurs journaux) du *Comité électoral des Polonais naturalisés* font assez piètre figure.

A. BIRD.

Nenni veut-il débarrasser le P.S.I. de sa fraction communiste ?

Le Comité central du Parti socialiste italien ayant ratifié le 28 septembre 1958 la proposition de la direction du Parti de convoquer le XXXIII^e Congrès national du 8 au 11 janvier 1959 à Naples, la direction du P.S.I. se réunit le 16 octobre à Rome pour prendre connaissance du rapport de politique générale préparé par Pietro Nenni pour servir de document de base aux délibérations du Comité central et du futur Congrès national. Or, à l'étonnement général, le rapport de Nenni invitait formellement le P.S.I. à renforcer sensiblement son autonomie politique à l'égard du P.C.I.

Abandonnant soudainement la proverbiale prudence qui l'avait jusqu'alors amené à réduire au maximum les oppositions entre les divers courants au sein du Parti, Nenni prit résolument position sur les trois points délicats qui, depuis des années, enveniment la vie du P.S.I.

a) La politique suivie par le P.S.I. depuis le XXXII^e Congrès national à Venise (cf. *Est & Ouest*, n° 170);

b) Les rapports entre P.S.I. et P.C.I.;

c) L'activité des courants au sein du P.S.I. cherchant à relancer la politique d'unité d'action (la politica frontista) avec le P.C.I.

Citons les passages les plus importants du rapport :

« Après le Congrès de Venise, la vie du Parti a été alourdie par des luttes de courants d'autant plus nuisibles qu'elles étaient peu claires et que les termes des dissensions étaient apparus moins nets... Le prochain Congrès devra conduire le Parti entier à une clarification telle que toute équivoque sur la signification de l'autonomie politique du P.S.I., que toute difficulté dans le travail interne soient éliminées... Ce qui importe, ce n'est pas l'unanimité mais la clarté et la loyauté dans les rapports entre majorité et minorité au sein du Parti.

« Les conclusions du Congrès de Venise sur l'autonomie et sur la réunification socialistes étaient les suivantes : nulle concession à l'anti-communisme stérile et sauvegarde de l'unité de la classe ouvrière pour celle-là, lutte contre le monopole politique de la démocratie chrétienne et de la droite économique et cléricale pour celle-ci. Après Venise, il s'agissait de passer à l'application de ces conclusions et non à leur interprétation. Certes, toute tactique comporte des périls de déviation de droite et de gauche — mais, hélas ! l'orientation donnée à Venise a été soumise à des interprétations étroitement conditionnées par les seules possibilités du moment en ce qui concerne la réunification socialiste, interprétations dépourvues de confiance dans le socialisme et toujours enclines à considérer le P.S.I. comme un appendice du P.C.I...

« Si les choses n'étaient pas claires pour nous, à plus forte raison elles ne le pouvaient être pour les autres. En face des communistes, nos incertitudes et oscillations ont concouru à porter le débat sur un tout autre terrain alors que celui-ci était et est celui des perspectives du mouvement ouvrier socialiste en Occident — perspectives ne cadrant guère avec les expériences des démocraties populaires — celui d'aider les communistes à ne pas perdre l'occasion offerte à eux par le XX^e Congrès du P.C.-U.R.S.S. et par la crise com-

muniste d'automne 1956; occasion d'ailleurs offerte à nouveau par les événements français des derniers mois. C'est-à-dire l'occasion de résoudre les contradictions qui faussent leur position en face des problèmes de la démocratie et de la liberté.

« Il s'agit de confirmer la ligne politique d'autonomie du P.S.I., l'alternative socialiste, en la libérant de toute équivoque, en l'adaptant aux événements survenus dont il faut tenir compte. »

Puis, soulignant la stérilité tant du « frontisme » que du « centrisme », Nenni souhaite que le XXXIII^e Congrès national donnât jour à une majorité et à une minorité ouvertes, non dissimulées derrière une apparente unanimité :

« Il serait très grave si à une unanimité fictive devait correspondre comme après le Congrès de Venise, une lutte sourde des courants — voire de fractions. »

S'en prenant à l'appareil morandien du P.S.I., Nenni s'écria même :

« Le véritable péril, c'est que l'appareil dirigeant du Parti se bureaucratise et avec lui les structures mêmes du Parti, comprimant ainsi la liberté d'expression de la base. »

Pietro Nenni conclut en affirmant que malgré tout « la politique de la réunification socialiste reste valable, même s'il n'y a plus rien à espérer du côté des sociaux-démocrates ».

Ce discours fit l'effet d'une bombe. Le rapport fut toutefois adopté par la direction, mais après une discussion extrêmement vive et avec une majorité très faible. Il obtint en effet neuf voix (Nenni, de Martino, de Pascalis, Lombardi, Mancini, Mazzali, Paolicchi, Pieraccini et Venturini); huit voix se prononcèrent contre (Bertoldi, Foà, Gatto, Lami, Lizzadri, Valori, Vecchietti et Corrallo); quatre membres de la direction s'abstinrent (Basso, Santi, Negri et de Lauro-Matera).

La réaction des « apparatchiks » morandiens a été vive. Accusant Nenni de pousser à l'éclatement du P.S.I., ils annoncèrent leur opposition ouverte au secrétaire général et leur intention de présenter un rapport de la minorité afin de provoquer enfin une clarification de la politique du Parti (ce qui allait dans le sens souhaité par Nenni). Nenni fut appuyé particulièrement par de Martino, Pieraccini et Lombardi qui refusèrent l'hypothèque d'indispensables résolutions unanimes aux congrès nationaux.

A leur tour, les abstentionnistes Basso, de Lauro-Matera et Negri, déclarèrent vouloir présenter un rapport à eux devant le Comité central afin que les débats qui précéderaient le Congrès se déroulassent sur des positions moins opposées. La position de Basso, qui rêvait d'être l'arbitre du P.S.I., se trouverait en effet entièrement compromise si le XXXIII^e Congrès se plaçait sous le signe de la lutte pour ou contre Nenni.

Quant à Santi, il soutint Nenni et ne s'abstint que pour des questions de détail.

**

Trois motions s'affrontèrent donc à la réunion du Comité central des 29 et 30 octobre : celles de Nenni, de Basso et de Vecchietti (morandiens et communistes).

Alors que Nenni préconisait l'absolue autonomie du P.S.I., Basso défendait l'autonomie du P.S.I. dans le cadre de l'unité de la classe ouvrière et Vecchietti la thèse du front commun P.S.I.-P.C.I.

Le 29 octobre, la situation se tendit. Pour éviter une rupture, Basso, suivi de Pertini et Lizzadri, demanda la formation d'une commission spéciale chargée d'unifier les trois motions. Nenni se montra sceptique et les autonomistes hostiles : en effet, depuis trop d'années l'artificielle « unanimité » paralysait le P.S.I. Finalement sans trop y croire, le C.C. désigna ladite commission. Cette commission, dont firent partie Nenni, Basso, Pertini et Lombardo, échoua : l'unanimité du C.C. ne se fit que sur un point : retarder d'une semaine le XXXIII^e Congrès (Naples, 15-18 janvier 1959)... qui aura à se prononcer sur trois motions de politique générale, ce qui permettra probablement à Nenni de se débarrasser des communistes (qui formeraient une sorte de « P.S.I. autonome ») et d'attirer vers lui l'aile gauche du P.S.D.I.

Retraçons la journée du 30 octobre.

La veille, les communistes (Pertini) avaient fait tout leur possible pour obtenir une motion unique (cf. la commission ad hoc). Pertini avait été soutenu dans cet effort par Lizzadri (morandien), Basso (morandien modéré qui cherche à remplacer Nenni) et par les syndicalistes de la C.G.I.L. Ils ne cachèrent point leur raison : empêcher l'éclatement du Parti rendu probable au cas d'un « plébiscite » sur la personne de Nenni. Or, celui-ci, malgré la composition hétérogène du C.C. (28 nenniens — centristes et autonomistes — 28 morandiens de la tendance Valori, 15 morandiens de la tendance Basso et 10 communistes) et l'avis des autonomistes, temporisait et ne paraissait absolument pas disposé à abandonner le poste de secrétaire général dans la période de préparation du Congrès.

Un premier sondage avait permis d'établir que les fédérations socialistes d'Italie septentrionale auraient vivement réagi contre un éventuel départ de Nenni — mais beaucoup moins vigoureusement que l'on ne l'avait supposé ; les appels contre la scission au nom d'une unité sentimentale provenaient surtout des fédérations du Sud.

Mais il apparut vite que Nenni et les autonomistes, d'une part, les morandiens (Valori, Lussu, Vecchietti), d'autre part, étaient bel et bien décidés à maintenir chacun en ce qui les concernait leurs motions de politique générale opposées. Ainsi, il ne resta à Pertini qu'à constater l'échec de ses tentatives de conciliation. Il y eut des échanges de propos assez vifs, des polémiques. Pertini se déchaîna tant contre la gauche que contre la droite du Parti. Rien n'y fit. Et Pertini, le très communiste Pertini, voyant tout compromis, se retira du Comité central.

Pertini parti, l'épreuve de force eut lieu à 17 h. 30. Le scrutin donna le résultat suivant :

Motion Nenni : 26 voix ;

Motion Basso : 19 voix ;

Motion Vecchietti : 38 voix.

Nenni était battu.

L'analyse du scrutin fait apparaître qu'il n'y eut qu'une seule abstention (Iacometti). Trois membres du C.C. s'étaient absentés (Pertini, Colombo et Liberio Lizzadri). Le vote avait été précédé par le rejet d'une dernière tentative des communistes — en la personne de Lussu — de sauver « l'unité » : accepter les trois motions telles quelles et les faire suivre d'un appel à l'unité. Il faut remarquer que Nenni recueillit

moins de voix et Basso plus de voix qu'il n'était prévu. Les syndicalistes en particulier (Santi, Capodaglia, Boni, Di Pol) votèrent pour Basso, obsédés par « l'unité syndicale ». Les six représentants de l'Union socialiste indépendante (cooptés depuis le XXXII^e Congrès à la suite de l'adhésion de l'U.S.I. au P.S.I.) votèrent ainsi : 1 abstention (Iacometti), 5 voix départagées entre Basso et Vecchietti...

Aussitôt, Nenni démissionna. Que restait-il à faire à la majorité pour empêcher que cette « défaite » ne devint l'unique thème du futur Congrès et ne conduisit à une scission écartant toute l'aile philo-communiste du Parti ? Supplier Nenni de rester... laissant ainsi entre ses mains les leviers de commande pour mieux préparer encore le futur Congrès.

La démission de Nenni fut repoussée par les partisans de Basso et de Vecchietti. Valori ayant fait remarquer que cette démission allait être présentée devant le Comité directeur, Mazzali — au nom des nenniens — présenta la démission du Comité directeur en entier. De nouveau morandiens, bassiens et communistes unis refusèrent : il leur fallait à tout prix éviter la rupture. Nenni cherchant à se dégager d'eux, il ne leur restait que ce moyen : coller à Nenni, quittes à être entraînés éventuellement par lui.

Nenni, en parfait manœuvrier, « s'inclina, ému ». Il retira sa démission sur demande de ses adversaires (!) et pour mieux les battre à Naples. Et, à l'unanimité, le C.C. vota un ordre du jour qui invitait le secrétaire général et le Comité directeur (à majorité nennienne) « à assurer leur tâche jusqu'au XXXIII^e Congrès ». Nenni, le vaincu, avait vaincu.

Le mot de la fin fut prononcé par Valori : « *L'issue même du vote démontre que la motion de politique générale de Nenni est une motion de rupture du P.S.I.* »

Le jeu de Nenni est obscur, compliqué et ambigu. Mais il semble bien que le secrétaire général du P.S.I. soit décidé à ne plus se poser en arbitre placé au-dessus des courants, qu'il lutte maintenant avec les autonomistes contre les apparatchiks et les communistes en service au sein du Parti socialiste. Le Congrès de Naples sonnera peut-être, malgré tout, l'heure d'un renouveau du socialisme italien. Peut-être Nenni espère-t-il écarter la gauche du P.S.I. et la remplacer par la gauche du P.R.I. et du P.S.D.I.

A. DORMONT.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Nouvelle défaite électorale du Parti Communiste belge

DÉJÀ fortement éprouvé le 1^{er} juin 1958 lors des élections législatives (1), le P.C. belge l'a été à nouveau, encore plus durement, le 12 octobre dernier aux élections communales.

Des 230 mandats communaux (sur plusieurs milliers) que le P.C.B. avait obtenu en 1952, il ne lui en reste plus que 87. Dans les grands centres, la situation est particulièrement grave pour lui. A Bruxelles, il perd ses 5 élus et ne recueille plus que 8.397 voix contre 27.493 en 1952. A Anvers, il conserve à peu près le même nombre d'électeurs : 4.257 contre 4.563 (1952), mais ne parvient pas à atteindre le niveau de 1946 — 7.678 voix — ce qui lui donna à cette époque un siège. A Liège, un de ses deux élus est battu; à Charleroi, il n'a que 468 voix; à Verviers, 846 voix (les socialistes : 9.516 voix), etc. Dans tout le Borinage et dans la province de Liège, régions de charbonnages et d'industries, le P.C.B. est en recul. Il perd 39 mandats dans les communes de plus de 10.000 habitants. A Mons, une scission s'était produite au sein de la Fédération communiste. Les dissidents, animés par Dequennes, opposèrent une liste au candidat officiel du Parti, le sénateur Noël, qui ne retrouva plus son siège. Dequennes fut immédiatement exclu du Parti. A Alost, Bert Van Hoorick, ancien député communiste, qui quitta le P.C.B. après la révolution hongroise et fut élu, le 1^{er} juin, comme candidat socialiste, participa activement à la défaite des communistes dans la province de Flandre occidentale où le Parti perdit à peu près tous ses mandats. Du coup, le *Drapeau Rouge*, organe officiel du P.C.B. traita Van Hoorick de « corrompu » et d'« opportuniste ». « Nous sommes loin, écrit le quotidien communiste, des séduisants discours que prodiguait Van Hoorick à l'époque où il se proposait, en paroles, de compter parmi les « rédempteurs » de la social-démocratie belge! En réalité, on n'a vu qu'une chose, on a vu Bert Van Hoorick se décomposer politiquement à une cadence accélérée. Quand il a rompu avec le Parti communiste, sa « pelure » était encore présentable et pouvait encore tromper certains. Mais le vers de l'opportunisme était dedans. »

Les communistes imputent leur échec au Parti socialiste

Au lendemain de ce véritable désastre électoral — il faut remonter aux débuts du communisme en Belgique pour retrouver une représentation communale du P.C.B. aussi réduite — le Bureau politique du P.C.B. publia une déclaration dans laquelle il reconnaissait son échec mais l'imputait entièrement aux dirigeants « droitistes » du Parti socialiste :

« Comme lors de la campagne qui a préparé les élections du 1^{er} juin, la direction du Parti socialiste a concentré ses attaques non contre le P.S.C., mais contre le Parti communiste.

« Le Parti socialiste n'a reculé devant aucun moyen pour susciter la peur du Parti communiste.

« Il a menti sur l'efficacité du Parti communiste, seriné le thème des voix perdues, alors que le travail des élus communistes s'est affirmé le plus efficace contre la réaction capitaliste.

« Soulignons que les résultats électoraux du Parti socialiste prouvent, une fois de plus, que l'anticommunisme ne profite qu'à la réaction, ce qui souligne le caractère irresponsable de l'attitude politique de la direction du P.S.B. »

Ces constatations amères n'empêchèrent pas le B.P. du P.C.B. de préconiser la constitution d'un « rassemblement politique de tous les travailleurs socialistes, communistes et travailleurs chrétiens » pour s'opposer au gouvernement de la « réaction ».

Les critiques contre « l'anticommunisme, poison antidémocratique, antiouvrier » des dirigeants de droite du P.S.B. furent reprises par Jean Blume, secrétaire national, dans son rapport au Comité central du P.C.B. (18 et 19 octobre).

Après avoir affirmé que la « situation était grave, pleine de dangers pour le mouvement ouvrier et le Parti », le rapporteur déclara :

« La situation actuelle, la réaction à elle seule n'aurait pas été capable de la créer, si les socialistes de droite ne lui avaient ouvert certaines portes.

« Leur impuissance à concevoir et à appliquer une politique autour de laquelle les masses populaires puissent s'unir dans le sentiment d'une marche au progrès, le fait qu'étant au pouvoir durant quatre ans ils ont laissé les masses laborieuses « sur leur faim », sont des atouts sérieux aux mains des capitalistes.

« Leur sectarisme à l'égard de larges couches de la classe ouvrière, des masses laborieuses, leur tendance constante au freinage des revendications, à décourager et à désorienter ainsi les travailleurs, en sont d'autres.

« Sans parler de leur propagation tenace de l'anticommunisme dans le mouvement ouvrier, qui contribue à émousser la confiance des travailleurs socialistes dans le socialisme lui-même. »

Voulant ensuite montrer que les communistes belges n'étaient pas des « isolés », Jean Blume précisa la tactique future du Parti, toujours inspirée par « l'unité d'action » :

« Les dirigeants nationaux et fédéraux du Parti épauleront tout particulièrement nos militants, nos organisations en certains points donnés où la situation de la classe ouvrière demande une activité particulièrement énergique.

« L'attention du Parti tout entier sera axée sur l'aide à apporter à l'action des militants de la F.G.T.B., parmi lesquels il y a de nombreux communistes et qui préparent des élections syndicales importantes.

« En vue de la rentrée parlementaire, le Parti s'adressera à des mandataires socialistes, à des mandataires démocrates-chrétiens, pour les inviter, au nom du programme des organisations syndicales qu'ils représentent, à appuyer les mandataires communistes. »

Le secrétaire national du P.C.B. conclut son rapport en annonçant qu'une Conférence nationale du Parti allait être réunie au mois de décembre, afin d'établir le plan de travail politique pour l'année 1959.

(1) Voir *Est & Ouest*, n° 197.

Crise dans le Parti Communiste britannique

DEPUIS la révolution hongroise, le Parti communiste britannique n'a cessé de perdre le peu de popularité dont il jouissait encore parmi les travailleurs anglais. Ce déclin a été notamment marqué par une diminution sensible des effectifs du Parti. Alors qu'au début de 1956, il comptait encore quelque 33.000 membres, il ne lui en reste pas, aujourd'hui, 24.000. L'assassinat d'Imre Nagy et de ses compagnons a d'ailleurs créé de nouvelles perturbations dans les rangs des communistes et des crypto-communistes d'outre-Manche. Le 22 juin, cinq jours après l'annonce de l'exécution de Nagy, le *Daily Express* publiait des déclarations d'Arthur Horner, vieux militant communiste qui est depuis trente-huit ans l'une des personnalités les plus en vue du mouvement syndicaliste en Grande-Bretagne; il a quitté l'exécutif de l'Union des Mineurs depuis quatre ans, mais il en demeure l'un des leaders écoutés.

Horner s'est déclaré tout d'abord « *choqué et horrifié* » de l'exécution de Nagy et de ses compagnons. Il a expliqué que « *la mort d'un homme ne règle rien parce que ses idées lui survivent* ». Et il a ajouté :

« L'exécution de Nagy et de ses camarades a été une folie inutile. J'ignore qui, du gouvernement soviétique ou du gouvernement de Budapest est responsable, mais cela ne fait pas grande différence. On aurait pu garder ces hommes en prison, si on le voulait. Mais les tuer est idiot parce que leurs convictions survivent. Hitler n'a rien gagné en supprimant par le meurtre l'opposition. »

Horner a cependant protesté qu'il restait communiste, mais qu'il refusait d'être baillonné.

« *Je suis et je reste communiste, a-t-il dit en conclusion, membre du Parti depuis sa fondation en Angleterre et j'entends rester communiste jusqu'à ma mort!* »

Ces déclarations jetèrent évidemment un certain trouble parmi les communistes anglais. Toutefois, le *Daily Worker*, organe officiel du Parti, se contenta de dire seulement que Horner avait été « indiscret » et lui reprocha d'avoir cédé à des « réactions émotionnelles ». On voulait ménager le vieux leader syndicaliste.

Néanmoins, l'article du *Daily Express* eut un retentissement profond dans les milieux d'extrême-gauche anglais, surtout parmi les intellectuels. Onze professeurs de l'Université de Leeds (dont six anciens communistes) envoyèrent un appel à Khrouchtchev demandant que soient épargnés les socialistes et les communistes emprisonnés en Hongrie. Le congrès des Trade Unions condamna l'exécution de Nagy et de ses compagnons comme un acte de sauvagerie. Le doyen rouge de Canterbury, le Rd. Hewlett Johnson, fidèle compagnon de route, exprima également sa désapprobation. Le leader des Trade Unions des imprimeurs, M. Willis, membre du Congrès des T.U., décida, en manière de protestation, de ne pas se rendre en Union soviétique, où il devait accompagner une délégation de syndicalistes. Enfin, la propre sœur du secrétaire général du P.C. britannique, John Gollan, Mrs Woolff, démissionna du Parti.

L'un des événements principaux du XXV^e Congrès du P.C. britannique, tenu à Londres du

19 au 22 avril 1957, fut l'expulsion de Peter Fryer, membre du Parti depuis quatorze ans, collaborateur du *Daily Worker* et qui avait été envoyé comme correspondant à Budapest lors de la révolution hongroise. Horrifié par la conduite brutale de l'armée soviétique, Fryer avait écrit des articles que la direction du journal refusa de publier. Ayant démissionné du *Daily Worker*, Fryer fut suspendu pour trois mois du Parti pour « *avoir publié dans la presse capitaliste des attaques contre le Parti communiste* ». Fryer répondit à cette mesure en publiant un petit livre intitulé « *La tragédie hongroise* » (1) dans lequel il dénonçait la répression sanglante dont il avait été le témoin. Son expulsion définitive du P.C. britannique fut votée par 486 voix contre 31 et 11 abstentions.

Quelque trois semaines après le XXV^e Congrès, le 10 mai 1957, parut dans la banlieue londonienne, un hebdomadaire de huit pages, intitulé *News Letter*, dirigé précisément par Peter Fryer. Le journal accusait notamment les dirigeants actuels du Kremlin et leurs représentants en Europe et en Asie, de n'être plus des « marxistes purs », mais des impérialistes russes ou des valets de Moscou.

Il semble que ce soit cet hebdomadaire qui fut à la base d'un regroupement des communistes expulsés ou ayant démissionné du Parti. On trouve autour de Fryer, Peter Korrigan et Brian Behan, anciens membres de l'exécutif du P.C. britannique, Harry Finch, conseiller communal communiste de Birmingham, Tom Kemp, chargé de cours à l'Université de Hull, Harry Constable, syndicaliste, docker, Brian Patee, écrivain et traducteur, Cliff Slaughter, professeur à l'Université de Leeds, etc.

Tous ces militants défendent la lutte des classes et accusent les dirigeants communistes d'avoir « trahi la révolution ». Ils exploitent habilement le discrédit où le P.C. britannique se trouve, depuis les événements de Hongrie, dans les milieux ouvriers. En quatorze mois, ils ont obtenu des succès indéniables. Non seulement, ils ont réussi à organiser des centres d'action dans les grandes villes industrielles à Manchester, Liverpool, Sheffield, Leeds, Coventry, Birmingham et naturellement Londres, mais ils ont pénétré dans les organisations communistes et ont noyauté les trade unions où les communistes faisaient la loi (T.U. des mineurs, de l'électricité, de la sidérurgie, etc.). Ils ont, parait-il, joué un rôle majeur lors de la grève des autobus londoniens et dans celle des dockers. Durant ces périodes d'agitation sociale, le *News Letter* a vu son tirage passer de 8.000 à 20.000 exemplaires. Le secrétaire général de l'Union des dockers, Bert Aylward a rallié la nouvelle équipe. Des comités d'action sont créés un peu partout pour s'opposer aux unions officielles qui, jusqu'à présent, n'étaient truffées que de communistes authentiques.

Que veulent Peter Fryer et ses amis? Remplacer le gouvernement conservateur par un « vrai gouvernement socialiste », c'est-à-dire par un

(Suite au verso, bas de page.)

(1) Voir *Est & Ouest*, n° 169 : « Un communiste anglais devant la révolution hongroise ».

Les négociations commerciales et diplomatiques des puissances soviétiques avec le Maroc

L'OFFENSIVE politico-économique de l'Union soviétique et des pays satellites s'est manifestée particulièrement au cours de ces dernières années en direction des pays du Moyen-Orient. Mais l'Afrique du Nord, et dès maintenant aussi l'Afrique noire, ne sont pas négligées pour autant par le Kremlin. Si les résultats sont encore peu visibles, les progrès accomplis dans ce sens méritent toutefois d'être pris en considération. C'est ce processus que nous entendons retracer ici rapidement, en prenant pour exemple le Maroc, pays où les initiatives soviétiques ont rencontré jusqu'ici le plus de succès.

**

Il semble bien que ce soit la Chine qui ait formé l'avant-garde de la prospection commerciale du monde soviétique. L'U.R.S.S. éveille encore des méfiances. L'expérience chinoise, au contraire, suscite l'intérêt des chefs de l'Istiqlal sortis des rangs de l'intelligentsia marocaine, qui pensent volontiers que la Chine de Mao diffère de l'U.R.S.S. et qu'elle peut servir de modèle pour l'édification d'un jeune Etat indépendant qui a secoué le jour du « colonialisme ».

Dès le 2 avril 1957, sur l'invitation du gouvernement chinois, une délégation de l'Assemblée consultative marocaine partait pour Pékin.

Le 10 mai de la même année, le Sultan du Maroc visitait pour la deuxième fois le pavillon chinois de la Foire de Casablanca. La Chine populaire avait, en effet, pour la circonstance, fait un effort remarquable.

De leur côté, les stands de la Tchécoslovaquie étaient particulièrement importants. Prague offrait d'acheter au Maroc ses oranges, ses citrons, ses légumes, ses primeurs, ses conserves. Elle offrait en échange tout un assortiment de machines agricoles, machines-outils, d'articles d'industrie textile, de voitures, etc.

Cependant, le 18, on apprenait l'arrestation au Maroc de l'ancien représentant commercial de la Tchécoslovaquie. Le commerce et l'espionnage allaient de pair, conformément à une longue tradition des régimes communistes.

Le 13 octobre 1957, un accord de troc était signé entre la Chine et le Maroc. La Chine s'engageait à acheter, entre le 1^{er} octobre 1957 et le 30 septembre 1958, pour près de 6 milliards

300 millions de francs. Le Maroc, de son côté, s'engageait à acheter des produits chinois pour la même somme. La Chine devait devenir ainsi, selon *Al Istiqlal*, le quatrième fournisseur du Maroc, après la France, les U.S.A. et l'Allemagne fédérale.

Cet accord commercial se conjugait avec une forte offensive politique en faveur de la reconnaissance de la Chine de Mao. En effet, les 12 et 13 novembre, certains députés de l'Assemblée consultative réclamèrent l'établissement de relations diplomatiques avec la Chine et l'U.R.S.S. Et comme premier pas dans ce sens, le ministre des Affaires étrangères annonçait, dès le 14, l'ouverture de consulats polonais, tchécoslovaques et yougoslaves.

L'U.R.S.S. à son tour devait bénéficier des mêmes faveurs que la Chine. Entre le 16 et le 22 juillet 1957, une délégation soviétique était venue au Maroc où elle avait conclu un accord avec une importante maison d'import-export. Des contacts furent également pris par les délégués soviétiques avec d'autres producteurs en vue d'élargir les échanges. L'U.R.S.S. envisageait d'acheter de l'alfa, du liège, des conserves, du cuir, de la laine, cependant qu'*Al Istiqlal* indiquait que le Maroc pourrait importer d'U.R.S.S. des machines agricoles, du pétrole, des produits chimiques, du bois, des machines à coudre.

Ces sondages ont finalement été couronnés de succès du côté soviétique puisque le 20 avril 1958 un accord commercial était signé entre le Maroc et l'U.R.S.S.

On sait que, depuis, le gouvernement de Rabat a reconnu le gouvernement soviétique et celui de la Chine populaire. L'accord commercial a donc ouvert la porte à une reconnaissance diplomatique qui est elle-même de nature à favoriser l'influence soviétique au Maghreb.

On doit, de ce point de vue, signaler que, selon une dépêche de l'A.F.P., le gouvernement soviétique aurait déjà demandé deux cent cinquante visas pour le personnel diplomatique au Maroc.

Dans un pays comme le Maroc, où les difficultés économiques sont nombreuses, et où le pouvoir apparaît bien fragile, la mission soviétique trouvera, c'est incontestable, un excellent terrain d'agitation.

(SUITE DE LA PAGE 9)

gouvernement « marxiste intégral ». Cela, bien entendu, dans un avenir lointain. Néanmoins, les attaques sont dirigées aussi bien contre les communistes de H. Pollitt que contre le Labour de M. Gaitskell. Si le Parti travailliste, déclarent en substance les « rebelles » du P.C., partisans avoués de la violence, a vu sa majorité de 180 sièges au Parlement en 1945 se transformer en 1955 en une majorité conservatrice de 67 sièges, c'est parce qu'il n'a pas osé faire une politique « vraiment socialiste ». Aussi, Fryer et ses compagnons réclament-ils la nationalisation totale de l'industrie lourde, des banques, des assurances et des terres, la « renationalisation » de toutes les industries dénationalisées, le contrôle effectif des industries nationalisées par la classe ouvrière, l'établissement de « comités

d'ouvriers » chargés de contrôler toutes les industries privées qui subsisteront dans le cadre d'une économie planifiée, etc.

L'action des « rebelles » mord aussi bien sur le Labour que sur le Parti communiste. Récemment, le Parti travailliste a dû expulser une trentaine de ses membres appartenant aux sections de Holborn et Saint-Pancras (quartiers de Londres), accusés de collusion avec les « partis révolutionnaires ».

Quant au P.C. britannique, il semble sérieusement alarmé. William Wainwright, secrétaire général adjoint, a mis en garde contre les « agissements des faux frères » les membres du Parti. Déjà un certain nombre de militants ont été convoqués par les dirigeants et réprimandés pour avoir prêté attention à la propagande des « traîtres trotskystes ».

Tension entre l'Eglise et l'Etat en Pologne

Le nouveau *modus vivendi* établi entre le gouvernement polonais et les autorités ecclésiastiques de Pologne à la faveur du « Mouvement d'octobre » semblait assurer la « coexistence pacifique » du gouvernement et de l'Episcopat. Entre autres choses, l'accord du 6 décembre 1956 prévoyait un enseignement religieux facultatif dans les écoles et les lycées. De fait, une fois aplanies les principales difficultés d'ailleurs, les relations entre les pouvoirs publics et l'Eglise se sont à peu près stabilisées pendant plus d'une année. La coopération entre Ladislas Gomulka et le cardinal Stéphane Wyszynski paraissait de si bon aloi qu'en manière de plaisanterie on appelait le premier le « communiste blanc » et le second le « cardinal rouge ». Toutefois, cette période initiale n'était pas exempte de quelques malentendus.

Le premier différend surgit, au printemps 1958, à propos des publications de l'Institut de Primat de Czenstochowa. On lui reprocha d'éditer et de diffuser des brochures polycopiées, jugées antinationales, ou plutôt « anti-Etat », sans les soumettre à l'Office de Contrôle de la Presse et sans avoir déclaré le matériel d'impression, comme l'exige la loi (1).

Les autorités ecclésiastiques ont soutenu qu'elles étaient en règle à cet égard et que le récent accord dispensait leurs publications de la censure. Quoi qu'il en fût, à partir du 13 mai 1958, des pourparlers s'engagèrent à ce sujet entre l'Office pour les Affaires religieuses et la Commission épiscopale. Soudain, sans en attendre l'issue et dans des conditions qui restent encore obscures, le 21 juillet dernier le parquet de Katowice ordonna une perquisition au couvent de Iasna Gora (Montagne Lumineuse) de Czenstochowa.

Arrivés au couvent, devant la résistance imprévue des pères Paulins et du personnel, les représentants de la police secrète demandèrent des renforts. Des miliciens casqués et munis de matraques — au nombre de deux cents, selon les uns, « de quelques dizaines », suivant la version officielle — firent irruption à Iasna Gora. Usant de la force et, dit-on, des matraques, ils emportèrent archives, livres, disques, etc., appartenant au couvent. S'attaquer au sanctuaire de la Vierge Noire, le plus célèbre lieu des pèlerinages de Pologne, renommé par sa défense héroïque de 1655, lors de l'invasion suédoise, symbole à la fois des sentiments religieux et de l'orgueil national, c'était déclarer la guerre au monde catholique.

Bien tardivement, le parquet général essaya, le 30 juillet, de justifier la descente de police par des arguments qui ne pouvaient convaincre personne (2). En tout état de cause, ce communiqué n'a pas calmé les esprits.

L'intervention des députés catholiques auprès de Gomulka et de Sztachelski, ministre des Affaires religieuses, ainsi que des pourparlers entre des représentants du gouvernement et de l'Episcopat aboutirent cependant à des concessions de part et d'autre, lors du « protocole d'entente » du 2 août (3). Le même jour, le secrétariat de l'Episcopat communiqua aux pouvoirs publics que des instructions seraient données à toutes les institutions ecclésiastiques afin qu'elles respectent rigoureusement les dispositions légales en matière d'édition et de diffusion des publications polycopiées. Il promettait également de faire transporter hors de l'enceinte de couvents et d'églises le matériel d'impression.

L'entente n'a été qu'apparente. L'affaire de Czenstochowa avait fait trop de remous pour

qu'il put en être autrement. Gomulka lui-même l'aurait qualifiée de « désagréable conflit dans la situation actuelle ». Néanmoins, le gouvernement n'a rien fait pour atténuer la tension. A la rentrée scolaire, il signifia que seuls les prêtres ordonnés pouvaient enseigner la religion dans les écoles, les religieux des différents ordres « n'ayant pas à cet égard une formation professionnelle requise ». La presse communiste envenima le climat par d'incessantes attaques, dénigrant les manifestations religieuses, reprochant au clergé de manquer de tolérance, d'exploiter les pèlerinages à Iasna Gora à des fins politiques, voire dans un but lucratif, de ne pas renseigner les nouveaux mariés, unis religieusement, que le mariage civil est obligatoire, etc. En somme, le gouvernement, le parti et la presse ont agi comme s'ils tenaient à provoquer une « guerre de religion ».

Les milieux catholiques et le clergé ne se sont montrés guère plus conciliants, en particulier lors de la rentrée des classes : dans certaines écoles, où l'on essaya d'apposer la croix sur les murs des classes comme par le passé, on suscita un nouveau sujet de litige, dans un climat de fièvre. Le cardinal Wyszynski, auparavant grand esprit conciliateur, s'est laissé entraîner, dans ses sermons, dans un mysticisme patriotique qui apparaissait comme un raidissement de son attitude précédente.

Pendant plus d'un mois, le gouvernement n'a fait aucune déclaration officielle sur ses rapports avec l'Eglise. Il était embarrassé par les suites fâcheuses, et qu'il n'avait pas prévues, de l'incursion policière à Iasna Gora. Sans doute aussi voulait-il marquer un temps d'arrêt dans sa lutte contre l'Eglise, afin de reprendre la lutte le moment venu. Aussi, dans une récente interview, Georges Sztachelski, ministre des Affaires religieuses, a-t-il maintenu fermement les positions officielles tout en se montrant conciliant à l'égard des catholiques. Il soutint qu'il était injustifié de reprocher aux pouvoirs publics d'avoir manqué de respect à un lieu de culte; que c'était un tort d'installer un organisme d'édition dans un endroit où une intervention des pouvoirs publics, prévue par la loi, pouvait créer des apparences d'ingérence dans des lieux sacrés. « *Le gouvernement, a-t-il affirmé, est toujours désireux de s'entendre avec l'Eglise, il ne cherche pas de conflits ni de frictions, mais il ne peut admettre*

(1) L'une de ces brochures, une réédition de 1938, intitulée « *Miracles et Grâces de la Sainte Vierge de Czenstochowa* », évoquant la guerre polono-soviétique de 1920 et le « *miracle sur la Vistule* », aurait flétri « *l'ennemi de notre patrie, le sauvage bolchévique* ».

(2) Il alléguait notamment dans son communiqué que :
— l'Institut de Primat de Iasna Gora éditait et diffusait sur une vaste échelle des publications illégales;
— nombre de celles-ci traitaient de thèmes antinationaux, ou anti-Etat;
— le matériel d'impression n'était pas déclaré;
— les écrits diffusés n'étaient pas soumis à l'Office de Contrôle de la Presse;
— les personnes responsables de ces publications n'avaient pas tenu compte des avertissements donnés par le Parquet, le 13 mai 1958;
— pendant la perquisition et la mise sous scellés des machines à polycopier, le personnel de l'Institut et les habitants du couvent avaient opposé une résistance active aux fonctionnaires du Parquet. (*Trybuna Ludu* du 31 juillet 1958.)

(3) Le clergé consentit à ce que les 200 tonnes de colis de vivres et de vêtements envoyés par les Américains aux catholiques polonais fussent distribués aux sinistres d'inondations, ses représentants ayant été invités au comité de répartition. Les pouvoirs publics se sont réservés le droit de contrôler les écrits destinés à la diffusion, sauf les instructions adressées au clergé et aux institutions religieuses.

et il n'admettra pas que la loi soit violée. De même, il s'oppose résolument à ce que les sentiments religieux soient exploités pour des causes qui n'ont rien de commun avec ces sentiments.» (4)

Cette déclaration fut suivie de celle du premier secrétaire du P.O.P.U. à la conférence nationale des « travailleurs culturels », membres du Parti. Evoquant la constitution polonaise qui « sépare l'Eglise de l'Etat », Gomulka insista sur le caractère laïc de l'école « dirigée, au nom de l'Etat, par le maître et non par l'aumônier ». Tout en confirmant l'accord du 6 décembre 1956 et les clauses relatives à l'enseignement religieux — sur la demande expresse des parents d'élèves — il souligna qu'il « n'était question ni de pratiques ni d'emblèmes religieux à l'école » (5).

Quoi qu'on pense de ces déclarations, c'est dans le contexte politique de la Pologne d'aujourd'hui qu'il faut les examiner. Ces paroles officielles tombent, en ce moment, dans une atmosphère lourde, tendue par le caractère passionnel des litiges. Le moindre incident de nature confessionnelle prend des proportions démesurées. Car ne sont pas en cause seulement les conceptions de la vie, matérialiste ou spiritualiste, on profite du conflit pour marquer son opposition à l'ordre établi. C'est ainsi qu'une partie de la population, sans être nécessairement pratiquante, se place sous la bannière de l'Eglise pour des raisons d'ordre politique, culturel, national.

Une véritable lutte pour « le pouvoir sur les âmes » est engagée. Et tout donne occasion à une compétition enfiévrée entre les pouvoirs publics et les autorités religieuses : le millénaire de l'Etat polonais (dont les cérémonies, en cours de préparation, auront lieu à partir de 1960), coïncide avec celui de l'adhésion de la Pologne à la chrétienté, l'enseignement religieux dans les écoles, l'influence sur la jeunesse qui déserte les organisations communistes pour suivre celles des catholiques, jusqu'à la distribution des dons adressés par les catholiques américains au clergé polonais.

Au point de vue politique et idéologique, la confusion est grande. L'Etat polonais n'est pas neutre. Quoi qu'en dise Gomulka, la séparation entre l'Eglise et l'Etat n'existe en Pologne que sur le papier.

En pratique, les communistes veulent à la fois se servir du clergé pour renforcer « le régime socialiste » et lui enlever toute influence. Ce faisant, ils risquent de précipiter la Pologne dans le tourbillon des conflits religieux. Mais peut-être croient-ils pouvoir ainsi éviter des conflits politiques.

(4) Interview accordée à l'hebdomadaire *Tygodnik Polski* (*La Semaine Polonaise*), (publiée par les soins de l'Ambassade de Pologne, à Paris), du 21 septembre 1958.

(5) *Trybuna Ludu* du 25 septembre 1958.

(6) Il est bien évident que ces accusations ou ces insinuations supposent une méconnaissance de l'esprit de l'Eglise, et de son sens de la durée historique; elle a tant vu de fois se déplacer les frontières des Etats qu'elle est parfaitement fondée à attendre un peu, avant d'apporter des modifications correspondantes à la structure de ses antiques diocèses. Il ne faut pas oublier non plus que sans mépriser les patries, bien au contraire, elle les dépasse et que les frontières n'ont pas la même réalité — faut-il dire « religieuse » pour elle, que pour d'autres. — Remarquons en outre que les communistes polonais n'ont pas le droit de tirer argument du fait que des incroyants se mêlent aux catholiques en Pologne pour défendre les libertés de l'Eglise contre le Parti et l'Etat. Cela ne s'explique pas seulement par la nécessité où se trouvent les opposants d'utiliser le seul moyen qui leur reste d'exprimer un peu leur opposition. La raison est plus profonde : toutes les libertés se tiennent. En en laissant écraser une, on affaiblit les autres. En aidant à sauver ce qui demeure des libertés religieuses, les incroyants qui se mêlent au combat des catholiques en Pologne luttent (et ils le savent bien) pour la résurrection de toutes les libertés. (C. Harmel.)

La mort de Pie XII et l'élection d'un nouveau pape ont momentanément suspendu le conflit. Le Parti et le gouvernement n'ont pas fait de difficulté au cardinal Wyszynski, qui a pu se rendre à Rome. Au demeurant, l'en empêcher eût assurément été dangereux. Sans doute espère-t-on aussi que Jean XXIII règlera enfin, dans le sens souhaité par les Polonais, les questions relatives à l'administration ecclésiastique dans les régions de l'ouest et du nord de la Pologne. Elles sont restées en suspens depuis la guerre, et l'on ne manquait pas d'en chercher la raison (et cela même en dehors des milieux communistes) dans les sympathies prêtées à Pie XII à l'égard de l'Allemagne (6). Si ce règlement intervenait, le conflit entre l'Eglise et le communisme s'atténuerait sans doute en Pologne, mais ce ne serait que pour peu de temps : le communisme ne peut pas renoncer à lutter contre la religion par tous les moyens, y compris les moins légitimes.

LUCIENNE REY.

LE TRAVAIL FORCÉ, REMÈDE AU CHOMAGE

En commémorant leur coup d'Etat de 1917, les communistes ont, une fois de plus, énuméré toutes les vertus du système soviétique, sans oublier de souligner que celui-ci, contrairement au monde occidental, ne connaît pas le chômage. Cet argument produit un effet certain sur les travailleurs, dont beaucoup se rappellent toujours la grande crise de 1930-1936 qui avait condamné des millions de salariés à l'inactivité forcée et à la misère.

Ce que les propagandistes moscouitaires ne disent pas, c'est que le remède qu'ils ont trouvé au chômage est pire que le mal : ils ont remplacé l'inactivité forcée par le travail forcé.

Il n'y a pas de chômage en Russie parce que le régime soviétique, qui prive les travailleurs de toutes les libertés, dispose discrétionnairement de sa main-d'œuvre. Des esclaves ne risquent en effet jamais de connaître le chômage.

En parlant du travail forcé en U.R.S.S., nous ne pensons pas seulement aux camps de concentration, dont la population s'élevait à près de 20 millions du temps de Staline. Ces camps se sont vidés du fait de la mortalité exceptionnelle qui y sévissait. Mais le gouvernement soviétique n'a pas nécessairement besoin des camps de concentration pour ériger le travail forcé en système.

Un régime totalitaire dispose d'assez de moyens de pression pour imposer des déplacements et des transplantations de populations de grande envergure. C'est ainsi que, pour procéder au défrichement des terres vierges, le Kremlin a envoyé depuis quatre ans près d'un demi-million de travailleurs au Kazakhstan et en Sibérie. C'est par centaines de milliers qu'il expédie chaque été des ouvriers et des employés, des enfants et des adolescents dans les fermes collectives pour qu'ils participent à la moisson.

Partout où les communistes prennent le pouvoir, le travail forcé figure parmi les premières mesures qu'ils décrètent. Le récent discours de M. Sékou-Touré vient d'en fournir une nouvelle preuve.

Répudiant ce remède barbare, le monde libre s'attaque au chômage à sa manière à lui. Il remporte des succès incontestables dans sa lutte contre les crises de surproduction. Depuis la fin de la guerre, les hommes du Kremlin attendent en vain la « grande crise générale » qu'un des leurs, Vozniessenski, avait cru pouvoir prédire à l'Occident pour 1947 déjà. Mais s'il y a encore des fluctuations et des « récessions », il n'y a plus chez nous de crise profonde.

D'autre part, la législation sociale ne cesse de progresser dans le monde libre. L'institution du salaire semestriel ou annuel garanti n'est qu'un premier pas dans cette voie. Il existe donc d'autres moyens encore que le travail forcé pour en finir avec le fléau du chômage. Et ce n'est pas l'U.R.S.S., c'est le monde libre qui montre le chemin !

Du plan quinquennal au plan septennal

La *Pravda* du 7 septembre dernier nous apprend que le Plenum du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S., réuni le 5 du même mois, a décidé de convoquer un congrès extraordinaire du Parti pour le 25 janvier 1959. Ce congrès sera chargé de « discuter » — c'est-à-dire d'approuver — le plan septennal que l'économie soviétique aura à réaliser de 1959 à 1965. Le rapporteur s'appelle Khrouchtchev, et ses thèses devront faire l'objet d'un large « débat » au sein des organisations régionales en décembre et pendant la première moitié de janvier. Ce qui veut dire que le nouveau plan septennal sera publié en novembre ou en décembre. Il aurait dû l'être, d'après la résolution du 26 septembre 1957 (qui enterra le dernier plan quinquennal), dès le début de juillet dernier. Ce retard n'a rien d'étonnant, vu la complexité des problèmes avec lesquels les planificateurs se trouvent aux prises.

Profitions de cette occasion pour jeter un coup d'œil rétrospectif sur l'ère désormais révolue des plans quinquennaux et pour rappeler tout particulièrement les causes de l'abandon prématuré (avant l'achèvement de la deuxième année) du dernier en date. Le lecteur nous excusera de ne pas traiter le sujet d'une manière exhaustive; ce qui nous importe dans le cadre de la présente étude, c'est de faire ressortir les facteurs essentiels qui sont à la base de l'échec du dernier plan et qui risquent de créer les mêmes difficultés au cours du septennat qui s'ouvre.

Ressources et ambitions

La politique des plans quinquennaux visait à industrialiser la Russie, pays sous-développé, dans le plus bref délai sans aucun recours à l'aide étrangère. Une industrialisation rapide exige d'énormes capitaux et d'importantes réserves de main-d'œuvre. Staline se procura les capitaux nécessaires par l'impitoyable pillage de la population et par l'abaissement de son train de vie — au moins durant les années 1931-1933 — au-dessous du minimum d'existence. L'excédent de la population rurale fournit une main-d'œuvre on ne peut plus abondante.

Les restrictions et privations infligées à la population furent loin d'être passagères, car les fonds qu'on lui extorqua en réduisant sa consommation furent investis de telle sorte qu'en vertu de la célèbre « priorité de l'industrie lourde », les branches travaillant pour la consommation, traitées en parentes pauvres, n'étaient pas en mesure d'assurer un accroissement notable de la consommation future. En même temps, les perturbations engendrées par la collectivisation forcée de l'agriculture condamnèrent celle-ci à la stagnation perpétuelle et les industries de l'alimentation au marasme permanent.

L'ambition stalinienne de l'industrialisation précipitée et de l'édification ultra-rapide d'une industrie lourde se conjuguaient en outre avec l'immuable principe bolcheviste de la planification étatique, génératrice d'incommensurables gaspillages.

Les ressources extorquées à la population pour la réalisation des plans quinquennaux peuvent donc être classées comme suit sous l'angle de leur destination (voulue ou involontaire) :

1° industrie lourde; 2° fonds gaspillés en pure perte (1); 3° autres industries et agriculture.

Dès le deuxième plan quinquennal, l'industrie lourde s'étant développée et l'avènement de Hitler faisant peser sur l'U.R.S.S. la menace du *Drang nach Osten*, l'impératif du surarmement vient s'ajouter aux impératifs précédents. A partir de ce moment, ce n'est plus l'industrialisation tout court qui commande tout, mais l'industrialisation orientée vers l'accroissement du potentiel militaire.

Tant qu'elle disposait d'assez de ressources matérielles et humaines — fonds d'investissement et main-d'œuvre — l'économie soviétique était en mesure de faire face à tous ces impératifs à la fois, même à l'impératif (involontaire mais inévitable dans un régime rigide) de l'économie du gaspillage. Pour atteindre les objectifs ambitieux qu'il s'était fixés, le Kremlin se trouva, au bout de chaque P.Q., devant cette amère constatation qu'il lui avait fallu beaucoup plus de capitaux et de main-d'œuvre qu'il n'avait prévus.

Les choses ne se gâtèrent qu'à partir du moment où capitaux et main-d'œuvre se faisaient rares. On s'en aperçut au début du 3° P.Q., de 1938 à 1940. Pressée comme un citron, l'économie russe n'avait plus de réserves; le manque à naître des années 1914-1920 produisait ses effets sur le marché du travail. D'où le sensible ralentissement de la production, même dans la sidérurgie, à la veille de la guerre.

Le premier plan d'après-guerre (1946-1950) put être mis en train grâce à l'apport en richesses et en main-d'œuvre des territoires annexés. D'autre part, il prévoyait moins de constructions nouvelles puisqu'il s'agissait avant tout de réparer et de remettre en marche le potentiel endommagé par les opérations militaires. Les difficultés devinrent sensibles au cours du deuxième plan d'après guerre (1951-1955) qui, bien que mis en route dès janvier 1951, ne fut publié — après avoir subi maintes retouches et réductions — qu'en août 1952. La spoliation renforcée des pays satellites fournit de quoi le financer, mais la main-d'œuvre disponible commença à se raréfier du fait de la forte mortalité sévissant dans les camps de concentration et de l'impossibilité de les repeupler.

Expansion ou compression ?

Les émeutes de juin 1953 en Tchécoslovaquie, dans l'Allemagne satellite et en Hongrie avaient déjà tracé certaines limites à la spoliation des nations captives. Le nouveau plan, lancé en janvier 1956, s'efforce de prévenir de nouvelles révoltes en remplaçant l'exploitation pure et simple des satellites par une division du travail plus poussée, génératrice d'économies, et d'obtenir en Russie même un rendement meilleur par une utilisation plus rationnelle des ressources existantes.

(1) Au cours du premier P.Q., les sommes gaspillées furent certainement supérieures à celles affectées avec un effet utile certain à l'industrie lourde. Rien ne caractérise mieux cet effroyable gaspillage que ceci : pour le plaisir de collectiviser 13 millions de bovins, Staline en fit périr 26 millions et demi.

Une guerre procurant à l'U.R.S.S. de nouveaux territoires à spolier est désormais exclue; même victorieuse, elle ne ferait régner le Kremlin (s'il n'était pas réduit en cendres) que sur des cadavres inexploitablement et des matières empoisonnées qui ne se prêteraient plus à aucun usage. C'est dans cette perspective qu'était conçu le dernier P.Q., mis en œuvre en 1956: l'expansion et la spoliation étant devenues impossibles, il ne restait plus, pour le mener à terme, que la *compression*: la compression des dépenses inutiles, des gaspillages, des faux frais exorbitants. Les économies à réaliser dans ce domaine sont énormes, inimaginables. Le potentiel inutilisé, qui n'a pas servi et qui ne servira jamais, n'est très probablement que de peu inférieur à celui qui est en exploitation et qui, cependant, n'est pas non plus pleinement utilisé par suite d'une gestion inqualifiable. Ne rappelons pour mémoire que le discours de Boulganine de juillet 1955 (2), les aveux contenus dans le plan de 1956, indiquant les incroyables pourcentages du potentiel inutilisé (3) et, tout dernièrement, dans notre numéro 201, le témoignage de la *Komsomolskaïa Pravda*.

En parlant de *compression*, nous entendons ce terme dans plusieurs acceptions. Il s'agit, en général, d'accorder les ambitions aux ressources disponibles puisqu'il n'est plus possible d'agrandir les ressources en fonction des ambitions. Il y a un potentiel donné et une main-d'œuvre donnée. Jusqu'ici, on y avait puisé à pleines mains, sur l'immense territoire russe d'abord, chez les annexés ensuite, chez les satellites en fin de compte. A présent, il faut se contenter de ce que l'on possède et l'aménager en conséquence. On possède un potentiel immense, mais qui pourrait et se détériore; il demeure cependant considérable. On dispose, par contre, d'une main-d'œuvre qui se raréfie et qui ira se raréfiant pendant quelques années encore. Les économies les plus strictes s'imposent. C'est l'heure de la parcimonie, voire de l'avarice, qui a sonné.

Il y a plusieurs manières d'utiliser rationnellement ces ressources limitées mais tout de même importantes.

La première compression à réaliser est la réduction du gaspillage. La réforme « régionaliste » de l'industrie, entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1957, était destinée à cet objectif. Elle se solde, pour l'instant du moins, par un échec. Il en sera probablement de même en ce qui concerne le bouleversement de la structure agraire. Une expérience de trente ans enseigne qu'il n'existe aucun remède au gaspillage dans le cadre d'une économie à planification étatique, bureaucratique et totalitaire. Pour réaliser les économies et les compressions nécessaires, les dirigeants soviétiques devraient désétatiser l'économie, donc renoncer à l'un de leurs principes les plus intangibles, c'est-à-dire cesser d'être des bolcheviks.

Une autre compression à réaliser serait l'abandon de la politique de surarmement, qui absorbe et stérilise une fraction disproportionnée des ressources disponibles, non seulement des ressources qui pourraient servir à améliorer le

niveau de vie, mais encore — depuis plusieurs années déjà! — des ressources qui font défaut aux industries de base, dont le développement est en perte de vitesse. Les matières premières et les forces de travail qui se convertissent en engins de guerre sont perdues pour la construction d'usines et pour la production de machines. Pour réaliser cette compression, les hommes du Kremlin ne se heurteraient à aucun obstacle objectif, à aucune loi économique primant la volonté humaine. Il leur suffirait de modifier leur politique extérieure, autrement dit de cesser d'être eux-mêmes.

Enfin, dernière compression possible: rien ne les oblige à imprimer à l'industrie lourde un rythme de croissance insensé, incompatible avec les moyens dont ils disposent. En réduisant les fonds qu'ils jettent dans ce gouffre, ils dégageraient des ressources et de la main-d'œuvre pour des fins plus utiles, et même pour un développement normal de leurs industries de guerre. Mais là encore, ils sont prisonniers de leur dogme. En l'abandonnant, ils se renieraient eux-mêmes.

L'assainissement de l'économie soviétique est parfaitement concevable et réalisable. Mais il n'est possible qu'au prix de la rupture catégorique et absolue avec tous les dogmes qui font l'essence du bolchevisme.

La faillite du dernier plan quinquennal

C'est la discordance entre les ambitions bolchevistes et les ressources limitées par les principes bolchevistes qui a rendu impossible la réalisation du plan quinquennal lancé en janvier 1956.

Dans une récente étude (4), un éminent spécialiste des questions économiques soviétiques, A. Popliouiko, met l'accent sur ces aspects fondamentaux.

« La première des véritables raisons [de l'abandon du P.Q.], écrit-il, réside dans la crise de la main-d'œuvre (5) au cours des années qui auraient correspondu à la fin du sixième et au début du septième quinquennat. La seconde raison réside dans l'impossibilité de continuer l'exploitation des pays du bloc oriental comme par le passé. De plus, l'Union soviétique se doit de tenir les engagements pris à l'égard des pays où elle cherche à évincer l'Occident, c'est-à-dire l'Inde, l'Égypte et les États du Proche et du Moyen-Orient. Elle doit accroître de façon décisive ses exportations d'équipement et de capitaux, ainsi que ses achats dans ces pays, ce qui modifie considérablement ses anciens plans et se répercute sur son économie. »

Nous avons l'impression que la pénétration soviétique dans les pays sous-développés n'est pas assez importante pour avoir pu jouer un rôle notable. Mais les deux principales causes indiquées par M. Popliouiko: la crise de la main-d'œuvre et l'impossibilité d'exploiter les satellites autant qu'avant novembre 1956, ne souffrent aucune contestation.

(2) *Pravda* du 17 juillet 1955. — Extraits avec nos commentaires dans *B.E.I.P.I.*, nos 142 et 143.

(3) *Est & Ouest*, n° 146, février 1956.

(4) « La faillite du sixième plan quinquennal », *Problèmes soviétiques* (revue annuelle de l'Institut d'études sur l'U.R.S.S., Paris-Munich), n° 1, 1958.

(5) En commentant le P.Q. qui venait d'être adopté, nous écrivions en février 1956 (*Est & Ouest*, n° 146) :

« La pénurie de main-d'œuvre sera le goulot d'étranglement majeur du nouveau plan quinquennal. »

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

L'article si lucide de M. Popliouiko serait à citer en entier, ce qui ne nous est pas possible. Nous ne pouvons qu'engager nos lecteurs à se le procurer. Nous y puiserons cependant quelques faits et considérations illustrant les faiblesses et les tares qui ont abouti à l'abandon du P.Q.

L'auteur souligne notamment que les rythmes prévus pour le quinquennat 1956-1960 étaient « les plus lents qui aient jamais été prévus par un P.Q. De ce point de vue on peut dire que c'était le plan le moins surchargé ». Et même, ces rythmes réduits n'ont pu être maintenus!

Dans bien des domaines essentiels, le plan précédent (1951-1955) déjà n'avait pas réalisé les objectifs prévus. Nous ne reproduisons ci-dessous que quelques données particulièrement caractéristiques, fournies par M. Popliouiko :

	Prévision 1955	Réalisation 1955	
Bois industriel (a)....	252,0	214,0	85,0 %
Equipement métallurgique (b)	206,0	172,1	83,6 %
Turbines à vapeur et à gaz (b)	5.480,0	4.069,0	74,5 %
Turbines hydrauliques (b)	2.460,0	1.491,9	57,7 %
Equipement pétrolier (b)	168,0	48,3	28,8 %

(a) Millions de mètres cubes. — (b) Milliers de kW.

Les difficultés s'accroissent à partir de la mise en œuvre du plan de 1956-1960. De plus en plus souvent, les entreprises spécialisées dans telle ou telle production recevaient des commandes pour l'exécution desquelles elles n'étaient pas outillées. Tous les efforts du gouvernement pour réduire le nombre de livraisons à grandes distances et supprimer les échanges d'un même produit entre deux régions furent vains. L'imprévoyance bureaucratique ne cessait de faire augmenter « la sous-exploitation de l'énorme potentiel de production des entreprises et les transports irrationnels de marchandises » (*Pravda* du 16 février 1957).

Investissements et main-d'œuvre

Au moment où le plan septennal va nous être révélé, l'économie soviétique se trouve en face des mêmes difficultés qui ont fait échouer le dernier plan quinquennal, et on a l'impression que ces difficultés vont encore s'aggraver.

Les distorsions héritées des plans précédents ne peuvent être liquidées du jour au lendemain, et si l'on maintient le dogme de la priorité de l'industrie lourde, elles risqueront même de s'aggraver. M. Popliouiko signale, entre autres, l'une des conséquences les plus funestes de cette politique en écrivant (c'est nous qui soulignons) :

« La priorité accordée depuis de longues années au développement de l'industrie lourde et, à l'intérieur de cette dernière, à celui de l'industrie de transformation, alors que l'industrie d'extraction des matières premières était négligée, a conduit à une situation paradoxale : les usines travaillant pour la défense nationale ainsi que les usines de constructions mécaniques disposent de réserves de production qui ne peuvent

être utilisées ou ne peuvent l'être que pour la production d'objets d'usage courant. »

On se trouve ici en face du dilemme que nous signalons nous-même depuis quelques années : le choix n'est plus entre le beurre et les canons, mais entre les canons et les industries de base qui fournissent de quoi les produire. « Dans les industries houillère et pétrolière, écrit M. Popliouiko, l'équilibre est rompu entre l'extraction et les travaux de prospection, entre le nombre des mines et des puits en fonctionnement et la construction de nouveaux points d'extraction. » Et l'auteur d'énumérer un nombre impressionnant de disproportions qu'il est impossible de rectifier rapidement. « Aujourd'hui, il est devenu impossible, conclut-il, d'utiliser les investissements consentis auparavant dans l'industrie lourde et dans les grands travaux de construction, sans développer d'abord l'infrastructure industrielle. Il faut dépenser des milliards pour achever les installations déjà mises en exploitation et des sommes au moins égales pour créer une base permettant de fournir à l'économie nationale les matières premières dont elle a besoin. »

La seule remise en état du potentiel existant exige donc des capitaux énormes, et des investissements nouveaux s'imposent de toute façon dans les branches — telle l'industrie chimique — qui jouissent depuis quelque temps de la faveur particulière de Khrouchtchev. Mais il y a pénurie de capitaux.

Et la pénurie de main-d'œuvre s'aggrave. Nous y avons consacré une étude en avril dernier (6), et M. Popliouiko fournit à ce sujet des chiffres nouveaux que nous espérons pouvoir communiquer prochainement à nos lecteurs. Cette pénurie devient si aiguë aujourd'hui que Khrouchtchev, approuvé par le Presidium du Comité central, a formulé (7) une longue série de propositions en vue de réformer de fond en comble le régime scolaire soviétique. Dépouillé des considérations destinées à voiler les véritables intentions, ce document tend avant tout à intégrer les jeunes âgés de quinze à vingt et un ans à la production et à les astreindre au travail manuel, ce qui équivaut à une interruption brutale de leur formation scientifique. Des pédagogues plus qualifiés que nous diront ce qu'il convient de penser de cet aspect de la question.

Mais le régime en est réduit, sur le plan de la main-d'œuvre autant que sur celui des capitaux, à devoir râcler les fonds de tiroirs. Au cours des dernières années, il a pu faire appel à une main-d'œuvre supplémentaire, fournie plus ou moins volontairement par l'organisation des Jeunesses communistes (*Komsomol*) : en 1956-1957, 300.000 jeunes furent envoyés comme ouvriers auxiliaires du bâtiment dans le Donetz et en Sibérie, le défrichement des terres vierges en absorba 350.000, la culture du maïs un demi-million. Mais il s'agissait là d'une main-d'œuvre temporaire, instable, disponible essentiellement pour des « coups de collier » exceptionnels et dont le « volontariat », si obligatoire qu'il fût, avait des limites.

Cette fois-ci, le plan septennal qu'on annonce exigera autre chose. Les grands miracles que promet Khrouchtchev dans son discours de Stavropol (13 octobre) n'impressionneront que les dupes de toujours. Mais en économie politique, il n'y a pas de miracles.

LUCIEN LAURAT.

(6) *Est & Ouest*, n° 193.

(7) *Pravda* du 21 septembre 1958.

L'armée de la Chine communiste

Les événements de Formose amènent tout naturellement cette question : de quelles forces dispose aujourd'hui la Chine communiste et dans quelle mesure peuvent-elles accroître le potentiel militaire du bloc soviétique ?

Tous les pays gravitant autour de l'U.R.S.S. ont été placés dans l'obligation d'entreprendre une militarisation très poussée à condition que leurs forces restent un peu moins modernes que celles de l'Union soviétique.

On a pu se faire une première idée des moyens dont disposait la Chine communiste en 1953 et 1954 lors de la précédente alerte de Formose : à l'époque, l'armée était composée seulement de volontaires ; l'artillerie côtière se manifestait déjà face aux îles de Quemoy et de Matsu. La D.C.A. faisait ses preuves, elle, à Dien Bien-Phu où, camouflée en éléments viet-minh, elle était formée d'effectifs chinois ou dirigée par eux.

Pendant la guerre de Corée, déjà, des « volontaires » chinois avaient fait campagne durant de longs mois, après que les forces levées en Corée du Nord se furent révélées insuffisantes. On se souvient en particulier de ces extraordinaires cavaliers chinois montés sur de petits chevaux mongols qui, tant ils étaient nombreux, parvinrent à mettre en fâcheuse position deux divisions américaines isolées qui s'étaient aventurées à l'extrémité septentrionale de la Corée.

Auparavant, il y avait eu la foudroyante conquête de la Chine nationaliste (1948-1949) par les forces communistes groupées en Mandchourie. Plus loin de nous, la longue résistance aux forces japonaises qui durent renoncer. Et dans un passé un peu plus reculé, il n'existait aucune armée véritable, seulement des bandes de mercenaires à la solde de tel ou tel gouverneur de province... Le métier des armes était méprisé. Le soldat, dans la hiérarchie sociale, se trouvait placé au même rang que les domestiques ou les prostituées.

**

Les communistes chinois ont fêté cette année le trente et unième anniversaire de leur armée. Ils en font donc remonter l'origine à 1927, au moment où, à la suite de leur coup de force manqué de Changai, ils se séparèrent du Kuo Min-Tang.

Jusqu'en 1955, cette armée n'est formée que de volontaires groupés autour des vétérans de la « grande marche », de la lutte contre les nationalistes, puis contre les Japonais, puis encore contre les nationalistes. Au total, un million à un million et demi d'hommes.

Actuellement, les forces chinoises comprennent une armée de métier relativement peu nombreuse, une réserve à demi-instruite, une milice dont les effectifs s'accroissent constamment.

La loi militaire de 1955

Le gouvernement communiste chinois a édicté en juin 1955 une loi qui institue le service militaire obligatoire dans tout le pays. Si cette loi était rigoureusement appliquée, le contingent à appeler chaque année s'élèverait à quelque dix millions d'hommes... La Chine ne peut s'offrir ce luxe, ne possédant qu'un équipement militaire (casernes, centres d'instruction, arsenaux) fort rudimentaire.

Mais la loi de 1955 permet de puiser dans les réserves humaines, selon les besoins, pour

compléter l'armée active; elle présente surtout l'avantage de mobiliser la population en lui imposant des tâches économiques et politiques.

Au cours de l'année qui a suivi l'institution du service militaire obligatoire, 800.000 hommes seulement ont été incorporés; cependant, d'importantes milices, sommairement instruites, pouvaient être constituées, ce qui était conforme à la doctrine de Mao qui veut que la population civile, hiérarchisée méthodiquement, soit toujours le support matériel et idéologique de l'armée.

Les forces chinoises sont donc de trois sortes :

1. L'armée active qui conserve encore en grande partie le caractère d'une armée de métier; elle absorbe l'essentiel des moyens mis à la disposition des forces armées.

2. La réserve qui se constitue depuis l'institution du service militaire obligatoire et qui croîtra vraisemblablement au rythme de 500.000 à 1.000.000 d'hommes par an.

3. Une masse comprenant la population masculine active, organisée en milices et dont la hiérarchie doit rester civile et politique. Il est permis de penser que 80 à 100 millions d'hommes sont « mobilisables » sous cette forme.

Tout l'appareil militaire de la Chine populaire reste pourtant subordonné étroitement et directement au Comité central du Parti communiste.

Le système des commissaires politiques est appliqué d'une manière intégrale; ceux-ci jouissent de la pré-éminence sur le commandement militaire. Toutes les décisions importantes concernant l'armée sont prises par des fonctionnaires du Parti, qu'il s'agisse de l'organisation de l'instruction militaire et politique, des nominations et mutations d'officiers. Les ordres sont transmis conjointement aux officiers et aux commissaires. Les chefs des unités apparaissent ainsi comme de simples agents d'exécution, sans volonté ou initiative propres.

Théoriquement, c'est le système qui reste encore en vigueur en U.R.S.S. où toutes les hiérarchies de l'Etat aboutissent au Parti. Mais dans l'armée soviétique, il a été assoupli. Le rôle des commissaires politiques, plusieurs fois disparus et revenus, s'est trouvé en définitive quelque peu limité. Et l'influence des chefs de l'armée n'a cessé de grandir surtout du fait de la guerre.

D'une manière générale, le corps des officiers soviétiques possède les prérogatives usuelles des armées européennes.

Mais l'armée rouge chinoise en est toujours au stade où se trouvait l'« Armée rouge » russe quand elle portait encore ce nom, c'est-à-dire de la révolution à la guerre mondiale, au temps où le Parti avait comme premier objectif d'asseoir son autorité. C'est le cas de la Chine actuelle, où les principes militaires orthodoxes d'une armée qui a pour fonction de faire la guerre et non de servir à des fins politiques, n'ont pas encore fait sentir leur nécessité. Et ceci est d'autant plus significatif que les chefs militaires chinois sont pour la plupart des révolutionnaires et des politiques, qui se fient aux procédés qui leur ont réussi déjà.

Des articles publiés récemment à Moscou à l'occasion de l'anniversaire de la création de l'armée chinoise ont révélé qu'elle est surtout occupée présentement à des tâches économiques et même industrielles. Les éléments de l'armée

de telle ou telle région se sont vu confier la construction de nouveaux centres de production ou bien de grands travaux nécessaires à l'édification d'industries nouvelles; les éléments militaires stationnés dans la province d'Hupeh (Chine centrale) y construisent une usine de production sidérurgique; dans la province du Kansu (Chine du Nord), c'est une usine de moteurs que bâtit l'armée; ailleurs, elle est requise pour la construction de maisons d'habitation. Le corps des ingénieurs militaires des chemins de fer aurait pris en main la direction des chemins de fer et des transports de l'ensemble du pays. Enfin, la création de « communes populaires » présente entre autres aspects celui d'une militarisation de la population active, résultat de la loi sur le service militaire obligatoire. L'encadrement du peuple reste politique, mais les méthodes deviennent militaires.

Il est donc évident que la Chine actuelle va au plus pressé. Elle emploie toutes les ressources dont elle peut disposer afin de se créer un puissant potentiel industriel, qui lui permettra dans l'avenir de posséder une armée moderne. Pour le moment, celle-ci joue le rôle d'une sorte de « service de travail obligatoire ».

Ce système présente en outre l'énorme avantage de permettre une mainmise sur l'ensemble de la population et de consolider les assises du régime.

Le rôle propre de l'armée passe ainsi au second rang. Mais on a vu que son développement, de même que l'utilisation intégrale du potentiel humain demeurent impossibles dans les conditions actuelles. D'ailleurs, il est douteux que la Chine envisage dans l'immédiat une guerre généralisée, son expansion en Extrême-Orient pouvant être beaucoup plus facilement réalisée par la voie politique.

Cela n'est pas une raison pour que le noyau des forces armées, c'est-à-dire l'armée de métier, soit négligé. Au contraire, plusieurs voyages des chefs militaires chinois à Moscou, indiquent que le problème de la réorganisation et de la modernisation de l'armée est toujours à l'étude. Pour ce travail initial, qui peut tout aussi bien être effectué avec une armée réduite, l'U.R.S.S. ne manquera pas de mettre à la disposition de la Chine tous les spécialistes et conseillers nécessaires, comme elle l'a fait ailleurs.

L'armée chinoise d'aujourd'hui

Ce que l'on sait aujourd'hui de l'armée chinoise de métier n'est pas extrêmement précis.

Un fait significatif est le récent retrait de Corée d'un échelon de forces, de la valeur d'une armée de cent mille hommes. Il s'agit de ces fameux « volontaires » chinois qui y étaient intervenus et y étaient restés stationnés, puisque le « credo » du monde communiste veut que des « volontaires » apparaissent chaque fois que l'U.R.S.S. entend intervenir dans un conflit qu'elle a provoqué. Il y a lieu de noter que le retrait actuel de ces forces annoncé à son de trompe constitue sans doute une manœuvre d'intimidation dans le conflit de Quemoy. La Chine veut certainement persuader ses adversaires qu'elle va engager ces « volontaires » dans cette nouvelle bataille.

Or, cette force est composée de six divisions auxquelles s'ajoutent les éléments d'ensemble. Il s'agit donc de divisions groupant à peu près quinze mille hommes. On en peut déduire que les forces chinoises sont encore organisées sur un modèle ancien, à partir d'une infanterie qui absorbe la majorité des effectifs. La modernisation est donc encore peu poussée. A titre de

comparaison, notons qu'une armée de type récent, si ses effectifs parviennent également à une centaine de milliers d'hommes, ne possède en général que quatre divisions, et chacune de celles-ci environ douze mille hommes. La moitié des effectifs servent aux nombreuses formations d'appui et de support, toutes celles-ci étant d'un très haut niveau technique — ce qui n'est pas encore le cas pour l'armée rouge chinoise.

On a appris, d'autre part, que les Chinois ont déployé devant le détroit de Formose une armée de cent mille hommes environ. Ce chiffre semble correspondre à l'effectif d'une armée chinoise du type actuel et il est certainement inférieur à ce qu'il est dans les pays du glacis européen.

Cette armée serait formée de six divisions d'infanterie, plus une ou deux divisions d'artillerie et quelques détachements amphibies. Les divisions d'artillerie étaient jusqu'ici une exclusivité de l'armée soviétique. Créées pendant la guerre mondiale, elles ont été conservées. Dans le cas présent, elles ne font que confirmer la pénétration de plus en plus accentuée des méthodes militaires russes.

Après les six semaines du premier bombardement par l'artillerie de Quemoy, il est apparu que près de 500.000 obus ont été tirés sur les positions fortifiées des nationalistes. Les experts ont pu noter non seulement la grande imprécision du tir, mais aussi l'emploi irrationnel des différents types d'obus, alors que le même bombardement judicieusement réglé aurait pu réduire l'île. De plus, des canons à tir rapide sur vedettes ont tiré d'une manière absolument inutile sur les navires de transport à blindage épais.

En fait de bâtiments de guerre, la Chine communiste ne semble disposer que de vedettes légères, de construction rudimentaire; quelques-unes, outre les canons d'infanterie, sont armées de torpilles, qui n'ont eu ces derniers temps qu'une efficacité restreinte.

En ce qui concerne l'aviation, on a pu constater la présence sur le théâtre de Formose, d'un peu plus de mille avions, des « Mig » pour la plupart, constituant l'essentiel, semble-t-il, des forces aériennes de l'armée chinoise.

Beaucoup ont été abattus par les nationalistes, surtout en raison de l'entraînement médiocre des pilotes communistes, aussi mal exercés que l'étaient les pilotes égyptiens à qui avaient été confiés des « Mig ».

Par contre, il est assez curieux de constater que l'arme utilisée avec le plus d'efficacité par les Chinois est toujours la D.C.A. Il en avait été de même dans le camp du Viet-Minh, à la fin de la guerre d'Indochine. Ainsi, l'aviation nationaliste a dû renoncer à survoler la Chine avant même le récent conflit de Quemoy.

En dépit de cet avantage dans un secteur réduit, il est évident que l'armée de la Chine communiste présente de nombreux points faibles, ce qui est inévitable pour une armée qui en est encore à la première phase de son organisation. Les cadres et les techniciens font défaut. Pourtant, cette armée populaire représente un danger.

Tout n'est pas bluff dans les nouvelles annonçant le développement des forces armées communistes, l'instruction militaire généralisée, ainsi que d'importantes réunions de chefs civils et militaires en vue d'une refonte profonde de l'armée. L'assurance des chefs communistes paraît bien reposer sur des promesses soviétiques d'aide à cette modernisation. Sans doute, l'un des objectifs du voyage de M. Khrouchtchev, cet été à Pékin, a-t-il été de préparer l'engagement

(Suite au verso, bas de page.)

Chronologie du monde communiste

Octobre 1958

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

8. **SOFIA** : Entretiens entre délégations du S.E.D. (W. Ulbricht et O. Grotewohl) et du P.C. bulgare (Jivkov et Yougov). Déclaration le 12 : « *Les deux partis considèrent que le révisionnisme contemporain a trouvé sa meilleure expression dans le programme de la Ligue des communistes yougoslaves, et, pour cette raison, ils rejettent ce programme comme étant nuisible au mouvement ouvrier international.* »
13. Arrivée à Sofia d'une délégation du P.C. finlandais, conduite par Oiva Lehto, membre du Bureau politique. Le président du P.C. suédois se trouve également en Bulgarie : il est reçu par T. Jivkov, le 14.
25. **PRAGUE** : Entretiens entre délégations du P.C. tchécoslovaque et du Parti ouvrier roumain.
— Arrivée à Moscou d'une délégation du P.O.P.U. qui doit séjourner en U.R.S.S. quinze jours. Déclaration de Gomulka : « *Les forces de la réaction polonaise et internationale ne sont pas parvenues à ébranler nos liens étroits d'amitié et d'alliance quand nous éliminons en commun les conséquences du culte de la personnalité. C'est non seulement dans notre propre intérêt mais dans celui de l'humanité que nous devons assurer la sauvegarde de l'unité du camp du socialisme et la renforcer de toutes nos forces.* »

U. R. S. S.

1. Note soviétique aux U.S.A. proposant une conférence au niveau des ministres des Affaires étrangères de l'U.R.S.S., des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne pour la suspension des expériences nucléaires.
3. L'agence Tass annonce que l'U.R.S.S. procède à de nouveaux essais atomiques. Elle les avait arrêtés le 31 mars 1958 en prévenant « *que si les autres puissances atomiques n'imitaient pas son exemple, elle agirait suivant les besoins de sa sécurité.* »
5. Lettre de Vorochilov à Sekou Touré : le gouvernement soviétique reconnaît la République de Guinée comme un Etat souverain et indépendant.
— Déclaration de Khrouchtchev à l'agence Tass en réponse à la conférence de presse d'Eisenhower du 1^{er} octobre : « *Le gouvernement soviétique a*

dit qu'une agression contre la République populaire chinoise serait une agression contre l'Union soviétique. Y a-t-il dans tout ceci une quelconque allusion au fait que l'Union soviétique, selon le Président Eisenhower, est prête à participer à la guerre civile en Chine ? Non, l'U.R.S.S. viendra en aide à la Chine si les U.S.A. attaquent la République populaire chinoise. »

— O.N.U. Résolution soviétique invitant tous les Etats se livrant à des expériences sur les armes A et H, de les interrompre et d'ouvrir des négociations en vue d'un accord.

7. **TACKENT** : Ouverture de la Conférence des écrivains d'Afrique et d'Asie, organisée avec l'aide financière de l'UNESCO.

— Note soviétique au gouvernement turc protestant contre la violation préméditée de l'espace aérien soviétique en septembre par un avion appartenant aux forces américaines.

14. Le Patriarcat publie un livre consacré à l'activité de l'Eglise orthodoxe russe, pour permettre « *à un grand nombre de lecteurs étrangers de se libérer des préjugés sur la situation de l'Eglise orthodoxe russe et de ses rapports avec le gouvernement soviétique* ».

15. **STAVROPOL** : Discours de Khrouchtchev : « *Le XXI^e Congrès du Parti définira des tâches grandioses. Le monde sera stupéfait par les perspectives du développement de l'économie socialiste. Il y a des gens qui disent : bravo pour la réforme de l'enseignement, mais après seulement que mon petit Sacha sera entré à l'Institut. Mais le Parti et le peuple estiment que Sacha doit, en sortant de l'école, non pas se rendre directement à l'Institut mais passer à la production.* »

22. Le prix Nobel est attribué à Boris Pasternak. Proclamation de la *Gazette littéraire* (24 octobre) : « *L'attribution du Prix doit contribuer à la campagne antisoviétique.* » Pasternak refusera le prix le 29.

29. **MOSCOU** : Conversations américano-soviétiques en vue d'échanges scientifiques en vertu de l'accord du 27 janvier 1958.

31. **GENÈVE** : Réunion de la Conférence en vue de l'arrêt des expériences nucléaires. L'U.R.S.S. serait prête à arrêter définitivement les explosions expérimentales et à établir un contrôle.

(SUITE DE LA PAGE 17)

de la Chine contre Formose, meilleur moyen de désamorcer le conflit oriental après le succès obtenu en Irak. Ainsi, les forces chinoises ont été utilisées dans l'état où elles se trouvaient et pour une mission qui ne pouvait certainement pas être de grande envergure. On peut encore admettre qu'en échange du service rendu, l'aide soviétique se fera plus active. Mais quelles formes prendra-t-elle ?

Du matériel militaire sera certainement fourni. Il permettra sans doute d'armer plusieurs divisions. Mais, ce qui est plus important, cas lourd de conséquences pour l'avenir, des officiers et des techniciens chinois sont et seront formés dans les académies militaires soviétiques et les centres spécialisés; de plus, de telles institutions vont être bientôt créées en Chine même.

Ce n'est pas tout.

Une explosion atomique a déjà eu lieu en Chine, il y a près de deux ans, à Lan Tchéou. Elle était « pacifique »... Au même endroit, une seconde expérience a été réalisée en juin 1958. Tout permet de penser qu'un centre nucléaire

a été édifié à Lan Tchéou et que seuls les Russes peuvent le diriger. On a également appris cette année que l'U.R.S.S. allait fournir à la Chine un « arsenal d'engins téléguidés ». Sans doute des spécialistes chinois peuvent-ils être formés pour s'occuper des questions atomiques et des fusées. Mais il est certain que pendant longtemps encore, l'apport soviétique grâce auquel des bases seront installées en Chine permettra à l'U.R.S.S. d'être la véritable propriétaire de ces bases, lesquelles seront d'un intérêt primordial pour la domination militaire soviétique en Extrême-Orient.

L'armée rouge chinoise, on le voit, se développe lentement; sa modernisation est en retard; L'effort porte avant tout, actuellement, sur l'industrialisation du pays et l'encadrement de la population civile par les militaires. Plusieurs années s'écouleront avant que la Chine ait une armée renouée et puissante. Mais l'aide et l'implantation soviétique peuvent fort bien hâter cette évolution en dotant le satellite chinois de tous les moyens modernes qui rendent si redoutable l'armée soviétique.

J. PERGENT.

CHINE

6. Message du ministre de la Défense de la Chine communiste aux forces chinoises nationalistes : tout bombardement sera suspendu sur le front du Fou-kien pour sept jours à partir du 6 octobre. Pendant cette période, vous pourrez librement apporter du ravitaillement par navires dans les îles à condition que les navires ne soient pas accompagnés par une escorte américaine.
7. D'après *Radio-Pékin*, 79.200.000 citoyens chinois s'entraînent au sein d'unités territoriales militaires sur le continent chinois « pour s'opposer à l'agression des impérialistes américains. »
10. Message de Mao Tsé-toung, Chou En-lai et Liu Chao-chi à Khrouchtchev pour le remercier de l'aide que l'U.R.S.S. leur a apportée dans la crise de Formose : « L'étroite union des peuples de Chine et de l'Union soviétique est devenue une force invincible. »
13. La Chine communiste prolonge la trêve de quinze jours.
16. Le *Quotidien du Peuple* accuse M. Kishi, premier ministre japonais d'organiser une alliance anti-communiste du Nord-Est de l'Asie avec la Corée du Sud et Formose.
25. Les troupes chinoises suspendent le bombardement de Quemoy un jour sur deux.

POLOGNE

8. Conférence des secrétaires et des responsables des sections agricoles du P.O.P.U. Etude des problèmes agraires : rentabilité des exploitations agricoles d'Etat et transformation socialiste de la campagne.
9. Réunion du Conseil central des syndicats : adoption d'un projet de loi sur l'autonomie ouvrière.
15. Réunion du Comité central du P.O.P.U. (préparatifs du III^e Congrès du Parti, mars 1959. Directives concernant la politique agraire et des modifications aux statuts du Parti).
20. Le procès d'Erich Koch, ancien gauleiter de la Prusse Orientale et commissaire du Reich pour l'Ukraine, commence à Varsovie.
23. BELGRADE : Signature d'un accord commercial polono-yougoslave pour 1959.
24. Départ pour Moscou d'une délégation polonaise composée de représentants du P.O.P.U., du gouvernement et des autres partis.

ALLEMAGNE ORIENTALE

10. Déclaration du gouvernement dénonçant le danger de l'alliance Bonn-Paris.
16. Arrivée à Bagdad du ministre du Commerce extérieur de la R.D.A.
17. Protestation yougoslave contre les déclarations faites à Sofia par la délégation allemande au sujet du révisionnisme yougoslave, principal danger du Mouvement communiste international.
19. Déclaration d'Ulbricht au Conseil du Front national : « Au cours d'un entretien que nous avons eu à Berlin avec un ministre d'un des deux partis chrétiens de Bonn, l'idée de la création d'une confédération des deux Etats allemands a été soulevée par lui. » (Déclaration aussitôt démentie par Bonn.)

TCHÉCOSLOVAQUIE

3. PRAGUE : Conférence de presse de L. Saillant à l'occasion du 13^e anniversaire de la F.S.M. Il souhaite un retour à l'unité au sein de la F.S.M.
11. L'U.R.O. (Comité central des syndicats) adresse aux syndicats autrichiens (O.G.B.) une proposition en faveur de l'unité syndicale sans considération d'opinions politiques, et demande qu'une rencontre ait lieu à Vienne ou à Prague.
13. L'U.R.O. propose au T.U.C. britannique une collaboration étroite et une entrevue entre les dirigeants des deux centrales.
16. Séminaire national organisé par le C.C. du P.C.T. pour étudier les questions posées par la lutte

contre le révisionnisme contemporain. Rapporteur : V. Koucky, secrétaire du C.C.

17. Arrivée à Prague d'une délégation des syndicats arabes qui doit, pendant deux semaines, étudier l'activité des syndicats tchécoslovaques.
20. Entretiens entre délégations du P.C. roumain et du P.C. tchécoslovaque (voir *Mouv. com. int.*).
28. Discours de Kopecky pour le 40^e anniversaire de la République tchécoslovaque : « La création de la Tchécoslovaquie n'est pas due à la victoire des Alliés 1914-1918, mais à la grande Révolution d'octobre du 7 novembre 1917. »

HONGRIE

9. Un porte-parole du gouvernement dément que les autorités hongroises aient congé à laisser le cardinal Mindszenty partir pour Rome à la condition qu'il ne rentre pas en Hongrie.
10. Andras Hegedüs, président du Conseil en 1956, est rentré d'U.R.S.S. et occupe un poste dans un institut économique à Budapest.
16. Libération des écrivains Zoltan Zelk, Domonkos Varga et Bela Nemeth qui ont purgé la plus grande partie de leur peine et fait sincèrement amende honorable.
19. Arrestation de Ferenc Merei, professeur, ami d'Imre Nagy et de Sandor Fekete, journaliste membre du Cercle Petofi.
— Premier discours électoral de J. Kadar qui dément les rumeurs concernant l'existence de dissensions au sein du Parti.
20. Cinq cents avocats de Budapest sont suspendus par décret. 1.200 membres du Barreau (sur 3.000) ont dû donner leur démission ou ont été rayés du Barreau à la suite d'enquêtes du Ministère de la Justice.
21. Décret relevant de ses fonctions Mgr M. Endrey, délégué spécial pour l'Archevêché d'Esztergom (dont le titulaire est le cardinal Mindszenty).
23. Le gouvernement hongrois rejette une demande américaine suggérant que la permission de se rendre à Rome soit accordée au cardinal.

BULGARIE

2. Réunion du C.C. du P.C. : nécessité d'abrégier les délais d'exécution du II^e Plan quinquennal.
8. Arrivée à Sofia d'une délégation du S.E.D. (voir *Mouv. com. int.*).
13. Arrivée d'une délégation du P.C. finlandais. Le président du P.C. suédois se trouve également en Bulgarie (voir *Mouv. com. int.*).
16. *Rabotnitchesko Delo* annonce la fusion des coopératives agricoles en grands kolkhozes.
22. Une délégation de communistes polonais arrive en Bulgarie pour étudier la politique agraire du P.C. bulgare et la stabilisation des coopératives agricoles.

YOUGOSLAVIE

1. D'après *Borba*, l'échec du P.C.F. dans sa campagne pour le non serait dû en partie au fait que « le mouvement ouvrier international est influencé d'une manière décisive par ce qui se passe en Chine où des moyens inhumains sont employés pour mener le pays vers le communisme ».
— BELGRADE : A la réception offerte par l'Ambassade de Chine pour l'anniversaire de la République populaire, le gouvernement yougoslave était représenté par un fonctionnaire subalterne.
2. Note yougoslave à l'Albanie protestant contre les injures graves de la presse albanaise qui font partie de la campagne délibérée du gouvernement albanais pour aggraver les rapports entre les deux pays et fournir des arguments propres à étendre le différend entre les pays socialistes.
4. Protestation yougoslave auprès du gouvernement bulgare contre « les tentatives des dirigeants bulgares de s'immiscer dans les affaires intérieures de la Yougoslavie et de porter atteinte à l'unité du territoire yougoslave en essayant d'attiser les sentiments chauvins du peuple bulgare pour l'ame-

ner à formuler des revendications territoriales sur la Macédoine ».

17. Protestation auprès du gouvernement d'Allemagne orientale (voir *Allemagne orientale*).

MONGOLIE

1. Le gouvernement de la République Populaire Mongole reconnaît le gouvernement provisoire algérien.

FRANCE

1. OULAN BATOR. Le gouvernement de la République Populaire Mongole reconnaît le gouvernement provisoire algérien.
3. IVRY : Réunion du C.C. du P.C.F. Rapport de Marcel Servin sur les résultats du référendum. Discours de clôture de Maurice Thorez.
8. La Chine, la Tchécoslovaquie, l'Albanie, la Corée du Nord reconnaissent la République de Guinée.
10. KONAKRY. Conférence de presse de Keita Fodeba, ministre de l'Intérieur. Réponse à un journaliste anglais lui demandant si certains ministres guinéens n'auraient pas de rapports avec Moscou : « Je suis parfaitement au courant de telles inepeties. Le fait qu'à la tête des ballets africains j'ai pu visiter l'Europe orientale comme le reste de l'Europe occidentale et l'Amérique, suffit aux simples d'esprit pour échafauder les hypothèses les plus diverses. De même, certains milieux politiques métropolitains s'évertuent à faire croire que mes collègues Touré Ismaïl (travaux publics), Diallo Abdoulaye (télécommunications) et moi recevons des lettres de Moscou. »
13. Mort de Jean Cagne, membre du C.C., député et secrétaire de la Fédération du Rhône.
21. PARIS : Début des négociations commerciales franco-soviétiques pour la préparation d'un deuxième accord commercial.
22. ARCUEIL : Réunion du Comité central. Rapport de W. Rochet : « La loi électorale vise à écarter la classe ouvrière de la détermination de la politique nationale. En raison des alliances contre nos candidats au second tour, nous aurons peu d'élus. Mais notre parti va se battre pour rassembler des millions de suffrages... Notre tactique de front unique a pour but de rassembler les forces ouvrières et démocratiques contre la réaction et ses alliés et non pas d'aider ces derniers à tromper la classe ouvrière et les républicains. Au second tour, nous ferons tout pour rassembler les forces républicaines contre la réaction et contre ceux qui, comme Guy Mollet, partagent avec elle la responsabilité du pouvoir... Notre attitude sera toute différente à l'égard des socialistes, des radicaux et des républicains qui n'ont ni capitulé devant le coup de force d'Alger ni appelé à voter oui. » Lettre aux travailleurs socialistes.
24. L'Humanité (Léon Feix) commente les propositions faites par le Général de Gaulle au F.L.N. : « C'est un fait important. Il convient de l'apprécier à sa juste valeur, objectivement, sans en sous-estimer la portée possible, mais aussi sans nous bercer d'illusions. Les communistes ne peuvent que se réjouir de tout ce qui est susceptible de rapprocher l'heure de la négociation. Sans présager de ce que sera la réponse du gouvernement algérien, de nombreuses réserves peuvent être émises quant à la portée exacte de la position prise par le Général de Gaulle. »

TUNISIE

18. Déclaration du Bureau politique du P.C. tunisien : « Il est extrêmement regrettable que notre pays s'isole du monde arabe alors qu'il a besoin de ses alliés naturels pour faire face au danger que les impérialistes ne cessent de semer sur sa route et pour résoudre le plus grand problème posé devant l'ensemble du Maghreb arabe, c'est-à-dire le problème algérien. »

MAROC

7. Perquisition au siège de la section du P.C. marocain à Casablanca.
8. Bogiadeff est nommé ambassadeur d'U.R.S.S. au Maroc.

11. TANGER : Arrestation d'Ali Yata, secrétaire général du P.C. marocain. 14 membres du P.C. marocain sont arrêtés à Rabat.

14. Le gouvernement soviétique demande à Rabat deux cent quarante visas pour le personnel de sa future ambassade.

15. Ali Yaya est remis en liberté. Tous les communistes arrêtés sont libérés le 21.

BELGIQUE

14. Déclaration du B.P. du P.C.B. sur les élections municipales : « La réaction voit ses positions renforcées tandis que reculent le P.S. et le P.C. Le mouvement ouvrier paie les conséquences des capitulations de la direction sociale-démocrate du gouvernement issu des élections de 1954. Dans le cadre de ce recul général, il convient de souligner le succès de listes unitaires présentées par des coalitions socialistes-communistes. »

ALLEMAGNE

2. Déclaration du Chancelier Adenauer : le gouvernement fédéral tentera de trouver une solution au problème allemand par la voie des conversations diplomatiques germano-soviétiques.
4. NUREMBERG : Congrès des survivants de Stalingrad. Sur les 300.000 hommes de la 6^e Armée allemande, 200.000 ont été tués au combat et 100.000 faits prisonniers. De ces derniers, 6.000 ont survécu.

ÉGYPTE

9. Arrivée à Prague du maréchal Hakim Amer, vice-président et ministre de la Défense de la R.A.U.
19. Arrivée à Moscou du maréchal Abdel Hakim Amer.
23. L'U.R.S.S. met à la disposition de l'Égypte, pour construire le barrage d'Assouan, un crédit de 400 millions de roubles, des techniciens, des machines, etc.

SYRIE

8. DAMAS : Retour de Khaled Bagdache, secrétaire du P.C. de Syrie et du Liban, après un séjour en U.R.S.S. et dans les démocraties populaires.

IRAN

31. Note soviétique au gouvernement iranien attirant son attention « sur la nouvelle situation créée dans les relations soviéto-iraniennes pour les pourparlers engagés entre l'Iran et les États-Unis en vue de la conclusion d'un accord militaire... Dans une telle atmosphère, le voyage en Iran du président Vorochilov, qui était conçu comme une visite de bonne volonté et d'amitié, serait certainement déplacé. Le gouvernement soviétique espère que le gouvernement iranien jugera opportun de ne pas persister dans une voie qui pourrait aboutir à une complication sérieuse et dangereuse des relations soviéto-iraniennes. »

AFGHANISTAN

1. Séjour, jusqu'au 6, de Vorochilov accompagné de N. Moukhitdinov, président de la Commission des Affaires étrangères du Soviet des nationalités de l'U.R.S.S. Communiqué soviéto-afghan soulignant « les réalisations positives dans le domaine du commerce et de la coopération économique et technique soviéto-afghane » et exprimant l'assurance que ces relations ainsi que les liens culturels continueraient à se développer. Sur les principales questions de la situation internationale, les positions des deux pays sont proches et coïncident fréquemment. Les relations amicales soviéto-afghanes sont un modèle de coopération fructueuse entre pays aux systèmes politiques et sociaux différents.

INDE

8. Conseil national du P.C. de l'Inde (8-13). Rapport d'Ajoy Gosh, secrétaire général.
14. KERALA : Le gouvernement annonce que 8.000 hectares de terre appartenant à l'État seront distribués en lots de 4 hectares aux fermiers qui les cultivaient jusqu'ici.